

Nowa twarz energii: jak spółdzielnie zmieniają Zachodniopomorskie

O lokalnych inicjatywach, które budują niezależność energetyczną i pokazują, że zmiana zaczyna się od społeczności.

Igor Burdzy

Ambasador Transformacji Energetycznej
Country Representative YES-Europe Poland
Student kierunku *Odnawialne Źródła Energii*
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

W oparciu o rozmowy z:

Julianem Bieczyńskim – Prezes CGE Sp. z o.o., lider i inicjator spółdzielni energetycznych w woj. zachodniopomorskim, w tym m.in. w Choszcznie, Boleszkowicach, Kołbaskowie, Węgorzynie, Resku oraz Ińsku

Anną Kontowską – Główna Specjalistka ds. Kontroli w gminie Goleniów, Prezes Spółdzielni Energetycznej Zielony Goleniów

Opracowania na podstawie źródeł publicznych i dokumentów urzędowych:

Spółdzielnia Energetyczna BIODAR w Ustroniu Morskim, Spółdzielnia Energetyczna w Juchowie, Spółdzielnia Energetyczna w Karnicach, Spółdzielnia Energetyczna w Gryficach, Spółdzielnia Energetyczna EKO-DOLICE, Spółdzielnia Energetyczna VREESGREEN, Spółdzielnia Energetyczna Nowogard, Spółdzielnia Energetyczna Chociwel.eco, Spółdzielnia Energetyczna Zielone Tuczo, Spółdzielnia Energetyczna Nawrocko, Spółdzielnia Energetyczna Cychry, Stepnicka Spółdzielnia Energetyczna, Spółdzielnia Energetyczna Barlinek, Spółdzielnia Energetyczna Nowogródek Pomorski, Spółdzielnia Energetyczna w Gminie Borne Sulinowo

Zakres badania terenowego (woj. zachodniopomorskie):

Choszczno, Boleszkowice, Kołbaskowo, Węgorzyno, Resko, Goleniów, Ińsko.

Materiał jest autorski, nie stanowi oficjalnego stanowiska żadnej z wymienionej instytucji.

Szczecin – październik do grudnia 2025

Spis treści

1. Wprowadzenie	7
1.1. Cel i pytanie przewodnie	7
1.1.1. Zakres geograficzny i czasowy	8
1.1.2. Grupy interesariuszy	8
1.2. Metodologia i materiały	8
1.2.1. Analiza dokumentów	8
1.2.2. Ograniczenia i weryfikacja danych	9
1.3. Dlaczego Zachodniopomorskie	9
1.3.1. Profil OZE regionu i warunki sieciowe	9
1.3.2. Tradycja współdziałania i inicjatywy oddolne	9
2. Od klastrów do spółdzielni energii	10
2.1. Jak zmieniały się przepisy	10
2.1.1. Różnice między klastrem, spółdzielnią i społecznością energetyczną	11
2.1.2. Najważniejsze zmiany w latach 2016–2025	11
2.2. Różnice widoczne w praktyce	12
2.2.1. Członkowie, własność i sposób podejmowania decyzji	12
2.2.2. Modele rozliczeń energii	12
2.2.3. Relacja między lokalnością a operatorem sieci	12
2.3. Ekonomia wspólnego projektu	13
2.3.1. Kiedy projekt może działać stabilnie	13
2.3.2. Koszty organizacyjne i efekt skali	13
2.3.3. Ryzyka techniczne, regulacyjne i społeczne	13
2.4. Możliwe źródła finansowania	13
2.4.1. Programy krajowe i regionalne	14
2.4.2. Montaż finansowy i udział gmin	14
2.4.3. Wymagania instytucji finansowych	15
2.5. Czemu sprzyja obecny moment	15
2.5.1. Ceny energii i taryfy dystrybucyjne	15
2.5.2. Dojrzałość technologii i rola magazynów	15
2.5.3. Impulsy krajowe i europejskie	15
3. Spółdzielnie energetyczne w Zachodniopomorskiem	16
3.1. Jak zbierałem dane	16
3.1.1. Źródła informacji	16
3.1.2. Kryteria klasyfikacji inicjatyw	17

3.1.3. Braki w danych i sposób ich uzupełniania	17
3.2. Spółdzielnie opisane wyłącznie na podstawie źródeł publicznych	17
3.2.1. Spółdzielnia Energetyczna BIODAR w Ustroniu Morskim	18
3.2.2. Spółdzielnia Energetyczna w Juchowie	18
3.2.3. Spółdzielnia Energetyczna w Karnicach	19
3.2.4. Spółdzielnia Energetyczna w Gryficach	19
3.2.5. Spółdzielnia Energetyczna Nowogard	20
3.2.6. Stepnicka Spółdzielnia Energetyczna	20
3.2.7. Spółdzielnia Energetyczna Barlinek	20
3.2.8. Spółdzielnie o minimalnej skali i ograniczonej dokumentacji	20
3.3. Modele funkcjonujące w regionie	21
3.3.1. Model samorządowy	21
3.3.2. Model przedsiębiorczy	22
3.3.3. Model mieszany	22
3.4. Co ułatwia, a co utrudnia rozwój	23
3.4.1. Ograniczenia sieci i przyłączenia	23
3.4.2. Bilansowanie i profil zużycia	23
3.4.3. Zaangażowanie mieszkańców i komunikacja	24
3.5. Najważniejsze wskaźniki do obserwacji	24
3.5.1. Autokonsumpcja	24
3.5.2. Oszczędności finansowe	24
3.5.3. Emisje uniknięte	24
3.5.4. Udział magazynów energii	25
4. Zielony Goleniów - studium przypadku	25
4.1. Kontekst lokalny i powód powstania spółdzielni	25
4.1.1. Dlaczego Goleniów szukał własnego modelu energetycznego	25
4.1.2. Od klastra do spółdzielni	26
4.1.3. Jak zmiany prawne wpłynęły na decyzję gminy	26
4.2. Wczesny etap projektu	26
4.2.1. Pierwsze inwestycje w fotowoltaikę	27
4.2.2. Doświadczenia organizacyjne gminy	27
4.2.3. Reakcje mieszkańców i lokalne otoczenie społeczne	27
4.3. Struktura członkostwa i sposób działania	28
4.3.1. Członkowie założyciele i ich role	28
4.3.2. Dołączenie spółek gminnych	28

4.3.3. Dlaczego w spółdzielni nie ma jeszcze mieszkańców i przedsiębiorców	28
4.3.4. Poziom centralizacji i jego konsekwencje dla funkcjonowania	29
4.4. Model technologiczny i plany inwestycyjne	29
4.4.1. Docelowa architektura energetyczna spółdzielni	29
4.4.2. Planowane moce fotowoltaiczne	30
4.4.3. Mikroinstalacje wiatrowe i przyjęty model omijania ustawy odległościowej	30
4.4.4. Magazyny energii i system zarządzania produkcją	30
4.4.5. Lokalizacja źródeł i powiązanie z infrastrukturą techniczną gminy	31
4.5. Organizacja projektu i napotkane trudności	31
4.5.1. Proces rejestracji i formalności	31
4.5.2. Problemy przy budowie instalacji fotowoltaicznych	31
4.5.3. Współpraca z operatorem i brak narzędzi do rozliczeń wewnętrznych	32
4.5.4. Jak brak rozliczeń wpływa na ocenę projektu	32
4.6. Ekonomia projektu i dostęp do finansowania	32
4.6.1. Jak Goleniów planuje finansować inwestycje	32
4.6.2. Środki marszałkowskie	33
4.6.3. Pożyczki BOŚ i BGK	33
4.6.4. Logika unikania obciążania budżetu gminy	33
4.6.5. Co projekt zyskał dzięki formie spółdzielczej	34
4.7. Znaczenie projektu dla gminy i regionu	34
4.7.1. Wpływ na samowystarczalność energetyczną	34
4.7.2. Korzyści dla jednostek gminnych	34
4.7.3. Perspektywa mieszkańców i potencjał włączenia ich w przyszłości	35
4.7.4. Pozycja Goleniowa na tle innych spółdzielni w regionie	35
4.8. Wnioski i rekomendacje	36
4.8.1. Czynniki, które pomogły projektowi	36
4.8.2. Bariery, które spowolniły rozwój	36
4.8.3. Wskazówki dla innych gmin tworzących spółdzielnie	37
5. Spółdzielnie energetyczne w praktyce. Perspektywa Juliana Bieczyńskiego	37
5.1. Droga zawodowa i wejście w temat spółdzielni	38
5.1.1. Od dużych projektów OZE do lokalnych wspólnot	38
5.1.2. Pierwsze próby łączenia przepisów z praktyką	38
5.1.3. Ińsko jako punkt zwrotny	39
5.2. Skala i organizacja działalności CGE	39
5.2.1. Zespół i podział ról	39

5.2.2. Typy spółdzielni prowadzonych przez CGE	39
5.2.3. Choszczno, Boleszkowice, Kołbaskowo, Węgorzyno, Resko i Ińsko jako główne pola działania.....	40
5.2.4. Czym te projekty różnią się od klasycznych inwestycji OZE.....	40
5.3. Jak w praktyce działa spółdzielnia energetyczna	40
5.3.1. Profil zużycia i bilansowanie energii.....	40
5.3.2. Granica między operatorem sieci a spółdzielnią	41
5.3.3. Systemy rozliczeń i znaczenie własnego oprogramowania	41
5.4. Członkowie i zarządzanie wspólnym projektem	42
5.4.1. Dlaczego punktem wyjścia jest gmina i jednostki publiczne	42
5.4.2. Modele włączania mieszkańców i przedsiębiorców.....	42
5.4.3. Zasada „jeden członek jeden głos” a stabilność projektu	42
5.4.4. Przykłady Ińska i Dobrzycy.....	43
5.5. Relacje z mieszkańcami i komunikacja społeczna	43
5.5.1. Badanie nastrojów i pierwsze reakcje	43
5.5.2. Jak tłumaczyć skomplikowane projekty energetyczne	44
5.5.3. Przykłady udanych procesów konsultacji.....	44
5.6. Bariery rozwoju i sposoby ich omijania	44
5.6.1. Ograniczona dostępność odnawialnych źródeł energii.....	44
5.6.2. Problemy z siecią i relacje z operatorem	45
5.6.3. Bariery organizacyjne i brak kadr	45
5.7. Rola Zachodniopomorskiego i znaczenie wsparcia regionalnego.....	45
5.7.1. Potencjał wiatrowy i miks OZE w regionie.....	45
5.7.2. Konkurs marszałkowski jako punkt zwrotny	46
5.7.3. Możliwe kierunki dalszego rozwoju	46
5.8. Podsumowanie rozmowy i wnioski dla artykułu	46
5.8.1. Co wyróżnia dobrą spółdzielnię.....	46
5.8.2. Czego brakuje, aby skala była większa	47
5.8.3. Jaką rolę mogą odegrać młodzi specjaliści	47
6. Perspektywy rozwoju w regionie	47
6.1. Najbliższe dwa lata.....	48
6.2. Kierunek do 2030 roku	48
6.2.1. Scenariusz ostrożny.....	49
6.2.2. Scenariusz przyspieszonej transformacji	49
6.3. Rola Ambasadora Transformacji Energetycznej	50

6.3.1. Praca z gminami i spółdzielniami.....	50
6.3.2. Łączenie polskich i zagranicznych doświadczeń	51
6.3.3. Budowanie środowiska młodych w energetyce	51
7. Zakończenie	52
7.1 Najważniejsze wnioski.....	52
7.2 Pytania otwarte	53
7.3. Podziękowania	54
8. Bibliografia i netografia	55
8.1 Wykorzystane akty prawne i raporty	55
8.2 Publikacje i dane statystyczne	56
8.3 Wywiady własne.....	56
8.4 Źródła internetowe i dokumenty urzędowe	56

1. Wprowadzenie

Lokalna energetyka jeszcze kilka lat temu brzmiała jak odległa wizja albo temat dla wąskiej grupy specjalistów. Dziś wyrasta na jeden z najważniejszych elementów dyskusji o bezpieczeństwie, kosztach i sprawczości społeczności. W centrum tego zainteresowania znajdują się spółdzielnie energetyczne. To proste w założeniu konstrukcje, które pozwalają mieszkańcom, samorządom i lokalnym firmom wspólnie produkować energię i korzystać z niej w sposób bardziej przewidywalny. Dla wielu gmin jest to pierwszy moment w którym realnie zyskują wpływ na to, skąd pochodzi ich energia i ile za nią płać.

Województwo zachodniopomorskie stało się jednym z najciekawszych miejsc, aby obserwować ten proces. Nie dlatego, że spółdzielnie pojawiły się tu najwcześniej, lecz dlatego, że rozwijały się w zupełnie różnych warunkach. Jedne inicjatywy powstawały oddolnie, inne przy wsparciu samorządów, a jeszcze inne dzięki partnerom, którzy wprowadzali gotowe modele organizacyjne. Ta różnorodność nie jest przypadkiem. Pokazuje sposób myślenia lokalnych społeczności i to, jak różne motywacje mogą prowadzić do podobnego efektu.

W tej pracy analizuję te zjawiska w oparciu o rozmowy z osobami zaangażowanymi w proces tworzenia spółdzielni, a także na podstawie dokumentów technicznych i publicznych. Interesowało mnie nie tylko to, jak wyglądają gotowe struktury, ale również jak przebiegał proces ich powstawania. Jakie decyzje trzeba było podjąć na początku. Jak zespoły radziły sobie z formalnościami. Jak wyglądała współpraca pomiędzy gminami, mieszkańcami i partnerami technicznymi. Innymi słowy, co sprawia, że niektóre spółdzielnie rozwijają się płynnie, a inne napotykają trudności.

To wprowadzenie ma wyznaczyć kierunek dalszej analizy. Chcę pokazać, dlaczego akurat Zachodniopomorskie stało się ważnym eksperymentem w polskiej energetyce lokalnej oraz dlaczego warto przyrzeć się decyzjom, które stoją za tymi inicjatywami.

1.1. Cel i pytanie przewodnie

Celem tej pracy jest zrozumienie, w jaki sposób spółdzielnie energetyczne powstają i działają w zachodniopomorskim. Interesuje mnie przebieg procesu widziany od środka. Nie ograniczam się do analizy dokumentów ani do przepisów. Skupiam się na logice codziennych decyzji, na rozmowach prowadzonych między urzędnikami, partnerami technicznymi i mieszkańcami oraz na momentach, w których projekt nabiera tempa albo zatrzymuje się na pozornie drobnym szczególe. Chcę pokazać, że spółdzielnia nie jest prostym wynikiem podpisanej uchwały. Jest raczej sumą działań wielu osób oraz ich oceny sytuacji lokalnej. W niektórych miejscach spółdzielnia staje się naturalnym kierunkiem rozwoju. W innych pojawia się jako pomysł ciekawy, lecz trudny do utrzymania.

Pytanie przewodnie jest proste. Co sprawia, że spółdzielnia energetyczna staje się trwałym elementem lokalnej polityki energetycznej, a nie krótkim projektem, który powstał w dobrym momencie i zniknął równie szybko. Odpowiedź wymaga spojrzenia na decyzje podejmowane przez gminy, partnerów i mieszkańców oraz na to, w jakich warunkach te decyzje miały sens.

1.1.1. Zakres geograficzny i czasowy

Analiza obejmuje województwo zachodniopomorskie. Jest to obszar, w którym spółdzielnie energetyczne zaczęły powstawać wcześniej niż w wielu innych częściach kraju. Interesuje mnie okres ostatnich kilku lat, kiedy model spółdzielczy przeszedł z fazy teoretycznej do praktycznej. W tym czasie następowały częste zmiany prawa, a gminy musiały reagować szybko, aby utrzymać spójność projektów. To okres, który pozwala zobaczyć rozwój w czasie rzeczywistym. Jest on wystarczająco krótki, aby śledzić proces szczegółowo, i na tyle bogaty, aby uchwycić różne modele pracy, odmienne motywacje oraz odmienny poziom dojrzałości organizacyjnej.

1.1.2. Grupy interesariuszy

Na funkcjonowanie spółdzielni wpływają trzy grupy. Pierwszą są samorządy, które zwykle inicjują projekt i nadają mu ramy. Gmina określa, które obiekty mają wejść do spółdzielni, jakie są priorytety oraz jaką rolę ma pełnić partner techniczny. Drugą grupą są przedsiębiorstwa energetyczne i technologiczne. To one przygotowują koncepcje techniczne, analizują profil zużycia, planują źródła i magazyny oraz oceniają ryzyka sieciowe. Trzecią grupą są mieszkańcy. Ich zaangażowanie jest zmienne. W niektórych miejscach stanowi główny impuls do działania. W innych proces przebiega przede wszystkim między samorządem a partnerem technicznym, a mieszkańcy dołączają później. Każda z tych grup patrzy na projekt inaczej. To zróżnicowanie jest ważne, ponieważ decyduje o tym, jak projekt rozwija się w kolejnych etapach.

1.2. Metodologia i materiały

Materiał badawczy obejmuje rozmowy z osobami współtworzącymi spółdzielnie energetyczne oraz dokumenty publiczne i dane techniczne. Rozmowy pokazują sposób myślenia uczestników. Pozwalają zrozumieć, dlaczego wybrano określony model działania, co okazało się trudne, a co było łatwe do przeprowadzenia. Dokumenty, takie jak uchwały, analizy i dane z BIP, pokazują oficjalny przebieg procesu. Zestawienie tych dwóch rodzajów źródeł pozwala ustalić, w których momentach praktyka pokrywa się z dokumentami, a w których pojawia się napięcie między teorią a wykonaniem.

1.2.1. Analiza dokumentów

Druga część materiału to dokumenty formalne. Obejmują uchwały rad gmin, dane techniczne, projekty koncepcji energetycznych oraz materiały publikowane w BIP. Zawierają one chronologię decyzji, która często różni się od pamięci uczestników. Porównanie dokumentów z rozmowami pozwala uporządkować sekwencję wydarzeń.

W dokumentach widać też ograniczenia, które nie zawsze pojawiają się w relacjach. Są to wymogi proceduralne, formalne terminy oraz decyzje operatorów sieci związane z oceną możliwości przyłączenia nowych instalacji.

1.2.2. Ograniczenia i weryfikacja danych

Nie wszystkie spółdzielnie udzieliły wywiadów w trakcie przygotowywania materiału. W ich przypadku korzystam wyłącznie z dokumentów publicznych. Brak części rozmów nie zmienia ogólnego obrazu. Dokumenty i dane techniczne pozwalają odtworzyć proces w stopniu wystarczającym do analizy. W miejscach, w których informacje były niejednoznaczne, priorytetem było porównanie kilku źródeł. Taki sposób pracy pozwala ograniczyć ryzyko błędów i zapewnia spójność ustaleń.

1.3. Dlaczego Zachodniopomorskie

Zachodniopomorskie jest regionem, w którym spółdzielnie energetyczne zaczęły rozwijać się szybciej niż w wielu innych częściach kraju. Proces ten nie jest przypadkowy. Łączy w sobie lokalny profil energetyczny, warunki sieciowe oraz tradycję współpracy między gminami. Ważny jest też wymiar osobisty. Pochodzę z tego regionu i od lat obserwuję jego rozwój energetyczny. Znam tempo zmian, znam ograniczenia i wiem, jak duże znaczenie mają decyzje lokalne. Dlatego zależy mi na rzetelnej analizie tego, co faktycznie dzieje się na poziomie gmin. Chcę, aby ten tekst oddawał realny obraz działań podejmowanych w miejscach, które są mi bliskie i które chcę reprezentować w debacie o energetyce lokalnej.

Zachodniopomorskie tworzy dobre warunki do badania spółdzielni, ponieważ w jednej przestrzeni funkcjonuje kilka różnych modeli działania. Są projekty prowadzone przez samorządy, projekty inicjowane przez mieszkańców oraz projekty rozwijane przez lokalnych przedsiębiorców. Taka różnorodność pozwala zobaczyć, jakie czynniki wzmacniają inicjatywy wspólnotowe, a jakie je spowalniają.

1.3.1. Profil OZE regionu i warunki sieciowe

Region ma duży udział energetyki wiatrowej oraz rosnącą liczbę instalacji fotowoltaicznych. Oznacza to wysoki poziom zmienności produkcji energii. Sieci dystrybucyjne są obciążone, lecz jednocześnie stwarzają przestrzeń dla projektów, które zwiększają autokonsumpcję i poprawiają lokalny bilans energii. Spółdzielnie energetyczne mogą pełnić tu funkcję stabilizującą, ponieważ część energii pozostaje w gminie zamiast trafiać do sieci. W regionie o tak specyficznym profilu energetycznym ma to szczególne znaczenie.

1.3.2. Tradycja współdziałania i inicjatywy oddolne

W wielu gminach Zachodniopomorskiego istnieje tradycja współpracy instytucjonalnej. Samorządy prowadziły wcześniejsze projekty z zakresu usług komunalnych, gospodarki wodnej czy gospodarki odpadami. To doświadczenie zmniejsza dystans między jednostkami i ułatwia rozpoczęcie projektów energetycznych.

W innych miejscach impuls pochodził od mieszkańców lub lokalnych liderów, którzy widzieli potrzebę większej niezależności energetycznej.

Dla mnie ten aspekt ma także znaczenie osobiste. Widziałem, jak te inicjatywy powstają w praktyce. Widzę, jak wpływają na lokalne społeczności. Analiza spółdzielni energetycznych w Zachodniopomorskiem nie jest więc tylko zadaniem badawczym. Jest także próbą opisanego procesów zachodzących w regionie, który jest dla mnie ważny i który chcę reprezentować w szerszej dyskusji o transformacji energetycznej.

2. Od klastrów do spółdzielni energii

Rozwój lokalnej energetyki w Polsce to proces, w którym gminy, przedsiębiorstwa i mieszkańcy stopniowo zdobywają narzędzia pozwalające na realny wpływ na koszty oraz sposób korzystania z energii. Przez wiele lat odbiorcy nie mieli możliwości wspólnego działania. Zmieniało się to dopiero wraz z kolejnymi przepisami dotyczącymi odnawialnych źródeł energii oraz energetyki obywatelskiej. Najpierw wprowadzono klastry, które miały tworzyć podstawowe warunki współpracy. Była to konstrukcja, która nie dawała żadnych szczególnych korzyści finansowych ani systemowych, lecz otwierała drogę do łączenia podmiotów i budowania partnerstw. W kolejnych latach pojawiły się spółdzielnie energetyczne. Był to pierwszy model, który pozwolił odbiorcom na lokalne rozliczanie energii i na zmniejszenie wybranych opłat związanych z jej dystrybucją. Obecnie trwają przygotowania do pełnego wdrożenia społeczności energetycznych. To rozwiązanie o szerszym katalogu działań, w tym magazynowania energii i lokalnych usług systemowych, które ma w przyszłości stać się głównym narzędziem rozwoju energetyki obywatelskiej.

Zmiana przepisów zmieniała także sposób myślenia gmin o energetyce. Wcześniej była ona traktowana jako obszar niezależny od polityki rozwoju lokalnego, a jej koszty postrzegano jako nieunikniony element wydatków. Gdy pojawiły się modele wspólnotowe, stało się jasne, że energia może stać się aktywem, którym można zarządzać. Może też być czynnikiem wzmacniającym odporność lokalną i umożliwiającym racjonalne planowanie. W tym sensie przejście od klastrów do spółdzielni oznacza nie tylko zmianę konstrukcji prawnych. Oznacza zmianę sposobu działania samorządów i społeczności lokalnych.

2.1. Jak zmieniały się przepisy

Przepisy dotyczące lokalnej energetyki zmieniały się etapami. Każda nowelizacja prawa odpowiadała na potrzeby rynku oraz na obowiązki wynikające z prawa europejskiego. Początkowe regulacje tworzyły jedynie ogólny szkielet współpracy. Z czasem dodano elementy, które pozwoliły na realne funkcjonowanie wspólnot energii. Wprowadzono definicje, procedury rejestracji oraz mechanizmy rozliczeń. Trzeba podkreślić, że rozwój nie miał charakteru jednorazowego. Był procesem, który trwał

prawie dekadę. Każda zmiana dostarczała uczestnikom rynku nowych narzędzi lub usuwała bariery, które uniemożliwiały wcześniejsze działanie.

Ważna jest także rola operatorów sieci dystrybucyjnych. Wraz ze zmianami prawnymi zwiększała się ich odpowiedzialność za udostępnianie danych oraz za potwierdzanie rzeczywistych profili zużycia. W praktyce decydowało to o tym, czy model wspólnotowy może działać płynnie.

2.1.1. Różnice między klastrem, spółdzielnią i społecznością energetyczną

Klasy energetyczne powstały jako mechanizm współpracy. Miały łączyć podmioty działające na określonym obszarze. Nie były tworzone jako spółki ani jako organizacje posiadające wspólną własność. Ich podstawowym zadaniem było koordynowanie działań oraz poszukiwanie wspólnych rozwiązań. W praktyce oznaczało to konferencje, dokumenty strategiczne i analizy techniczne. Klasy nie prowadziły natomiast lokalnego rozliczania energii. Nie zmniejszały także kosztów jej dystrybucji. Z tego powodu wiele gmin traktowało klasy jako formę współpracy, lecz nie jako narzędzie budowania przewagi finansowej.

Spółdzielnie energetyczne działają inaczej. Są podmiotem prawnym. Mają statut, organy i członków. Mogą prowadzić rozliczenia energii w sposób odrębny od standardowych zasad rynkowych. W ustawowych ramach spółdzielnia obejmuje określony obszar, zwykle gminę wiejską lub miejsko wiejską, a także obszar działania jednej sieci niskiego lub średniego napięcia. Dzięki temu energia produkowana przez członków może być bilansowana w ramach wspólnoty. Ogranicza to część kosztów dystrybucji i daje przewidywalność finansową.

Społeczności energetyczne są modelem, który dopiero nabiera kształtu. W zamierzeniu mają one łączyć odbiorców indywidualnych, gminy oraz przedsiębiorstwa w jedną strukturę. Ich zakres działania ma obejmować wytwarzanie energii, jej magazynowanie oraz lokalne zarządzanie profilami obciążenia. Oznacza to, że społeczności energetyczne będą bardziej złożone technicznie niż spółdzielnie. Będą także wymagać większego dostępu do danych i narzędzi, które muszą zapewnić operatorzy. Z punktu widzenia gmin model ten daje największy potencjał, lecz także największe wymagania.

2.1.2. Najważniejsze zmiany w latach 2016–2025

W latach 2016–2025 nastąpiło kilka kluczowych zmian. Najpierw pojawiły się przepisy dotyczące klastrow. Były one ogólne, lecz pozwalały na rozpoczęcie współpracy i budowanie lokalnych partnerstw. W 2019 roku wprowadzono definicję spółdzielni energetycznych oraz pierwsze zasady dotyczące rozliczeń. Kolejne lata przynosiły doprecyzowanie bilansowania oraz rozszerzenie katalogu technologii, które mogą działać w ramach wspólnot. W tym samym czasie rozpoczęto implementację przepisów unijnych dotyczących społeczności energetycznych. Wprowadzenie tych modeli zmieniło sposób, w jaki samorzady podchodzą do energii. Zaczęły traktować ją jako obszar strategiczny.

2.2. Różnice widoczne w praktyce

Różnice prawne prowadzą do różnych praktyk działania. W przypadku klastrów najważniejsza jest koordynacja między podmiotami. W spółdzielniach najważniejsza jest struktura członkowska oraz stabilność rozliczeń. W społecznościach energetycznych kluczowe będą dane i możliwość zarządzania energią w czasie rzeczywistym. Te różnice wpływają na to, jakie zadania musi wziąć na siebie gmina oraz ile obowiązków spada na uczestników.

2.2.1. Członkowie, własność i sposób podejmowania decyzji

W klastrach nie istnieje formalna hierarchia. Uczestnicy współpracują, lecz podejmują decyzje we własnych strukturach. To model o niskim poziomie formalności. W wielu przypadkach sprawdzał się jako narzędzie pozyskiwania partnerów i budowania strategii, lecz nie jako narzędzie operacyjne.

W spółdzielniach decyzje podejmuje walne zgromadzenie. Każdy członek ma określone prawa i obowiązki. Zarząd prowadzi sprawy bieżące. Rada nadzorcza kontroluje działalność zarządu. Ta struktura jest jasna i przewidywalna. Ułatwia to gminom podejmowanie decyzji dotyczących inwestycji. Pozwala też zapewnić przejrzystość działań.

W społecznościach energetycznych struktura nie jest jeszcze w pełni określona. Wiadomo jednak, że na pierwszym planie ma znaleźć się obywatel i odbiorca lokalny. Oznacza to, że model zarządzania będzie musiał uwzględniać większą liczbę uczestników i ich zróżnicowane potrzeby. Zarządzanie stanie się bardziej wymagające, szczególnie w zakresie danych.

2.2.2. Modele rozliczeń energii

Klasy nie prowadzą odrębnych rozliczeń energii. Każdy uczestnik kupuje energię na standardowych zasadach. W praktyce oznacza to brak wpływu klastra na koszty energii.

W spółdzielniach energia produkowana przez członków jest rozliczana wewnątrz. Bilansowanie produkcji i poboru odbywa się na poziomie wspólnoty. Dzięki temu koszty dystrybucji mogą być niższe. To jedna z najważniejszych korzyści spółdzielni. Właśnie ten element sprawia, że model jest atrakcyjny dla wielu gmin.

W społecznościach energetycznych rozliczenia będą bardziej złożone. Obejmą także magazynowanie energii oraz lokalne usługi systemowe. Oznacza to konieczność stosowania bardziej zaawansowanych systemów pomiarowych i sterowania. Model ten może przynieść korzyści, lecz wymaga odpowiedniej infrastruktury.

2.2.3. Relacja między lokalnością a operatorem sieci

W klastrach operator pełni wyłącznie funkcję techniczną. W spółdzielniach operator jest kluczowy, ponieważ to od jego pomiarów zależy bilansowanie.

Musi dostarczać dane o poborze i produkcji. W społecznościach energetycznych operator będzie miał jeszcze większą rolę. Będzie musiał zapewnić dostęp do danych w czasie rzeczywistym oraz narzędzia umożliwiające zarządzanie energią. To podnosi wymagania organizacyjne, lecz pozwala budować bardziej zaawansowane projekty.

2.3. Ekonomia wspólnego projektu

Ekonomia projektów wspólnotowych opiera się na trzech filarach. Pierwszym jest autokonsumpcja. Drugim jest skala. Trzecim jest stabilność administracyjna i techniczna. Projekt musi mieć strukturę odbiorców, która pozwala zużyć znaczną część energii na miejscu. Musi mieć odpowiednią liczbę członków, aby koszty nie były zbyt wysokie. Musi także działać w stabilnym otoczeniu prawnym i sieciowym.

2.3.1. Kiedy projekt może działać stabilnie

Projekt może działać stabilnie wtedy, gdy produkcja energii jest przewidywalna i ma bezpośrednie pokrycie w lokalnym zużyciu. Gmina musi znać własny profil energetyczny. Musi wiedzieć, ile energii pobierają szkoły, przedszkola czy oświetlenie. Musi też znać sezonowość. Dopiero wtedy można ocenić, czy planowane źródła będą wytwarzać energię w godzinach, w których odbiorcy jej potrzebują.

2.3.2. Koszty organizacyjne i efekt skali

Spółdzielnie muszą prowadzić księgowość, obsługę członków, komunikację oraz rozliczenia energii. To generuje koszty. Są one niewielkie, gdy liczba członków jest duża. Przy małej liczbie członków koszty mogą stanowić barierę. Właśnie dlatego wiele gmin łączy swoje jednostki i szuka partnerów, aby stworzyć projekt o większej skali. Efekt skali jest ważny także przy inwestycjach. Większe instalacje fotowoltaiczne czy magazyny energii są tańsze w przeliczeniu na jednostkę mocy.

2.3.3. Ryzyka techniczne, regulacyjne i społeczne

Ryzyka techniczne dotyczą pracy sieci i sprawności urządzeń. Pojawiają się w sytuacji, gdy sieć ma niską zdolność przyłączeniową albo gdy magazyny energii nie działają zgodnie z planem. Ryzyka regulacyjne wynikają z możliwych zmian przepisów. Dotyczą zasad rozliczeń, wymogów formalnych oraz interpretacji prawa. Ryzyka społeczne obejmują poziom zaufania i zaangażowania uczestników. Brak frekwencji na walnym zgromadzeniu albo niewielka aktywność członków może utrudnić podejmowanie decyzji i osłabić projekt.

2.4. Możliwe źródła finansowania

Rozwój lokalnych projektów energetycznych zależy nie tylko od warunków technicznych i społecznych. W dużej mierze zależy od dostępu do finansowania. Spółdzielnie energetyczne, podobnie jak inne formy wspólnot energetycznych, wymagają nakładów na przygotowanie dokumentacji, zakup technologii oraz obsługę

organizacyjną. Gminy korzystają z kilku rodzajów finansowania, które różnią się dostępnością, wymaganiami formalnymi i poziomem ryzyka. Ważne jest, aby rozumieć te różnice, ponieważ wpływają one na tempo i skalę rozwoju projektów.

Finansowanie dzieli się na środki krajowe, środki regionalne oraz środki własne uczestników. Każde z nich odgrywa inną rolę na kolejnych etapach projektu. W pierwszych miesiącach kluczowe są środki gminy, ponieważ pozwalają na wykonanie analiz, studium wykonalności i przygotowanie dokumentów. Na etapie inwestycyjnym większą rolę odgrywają fundusze zewnętrzne. To one umożliwiają uruchomienie instalacji wytwórczych i magazynów energii.

2.4.1. Programy krajowe i regionalne

Programy krajowe wspierają rozwój instalacji OZE, magazynów energii i działań poprawiających efektywność energetyczną. Mogą obejmować finansowanie bezzwrotne lub finansowanie zwrotne. Warunkiem uzyskania środków jest przedstawienie spójnego planu, który uwzględnia zarówno potrzeby energetyczne danego obszaru, jak i realne możliwości jego realizacji. Gmina musi udowodnić, że projekt jest wykonalny technicznie. Musi także przedstawić analizę ekonomiczną, która potwierdza trwałość projektu po zakończeniu finansowania.

Programy regionalne działają na podobnej zasadzie, lecz ich wymagania częściej dotyczą wpływu projektu na rozwój lokalny. Instytucje zarządzające oczekują, że projekt będzie wzmacniał odporność gminy, tworzył lokalne miejsca pracy lub obniżał koszty ponoszone przez jednostki publiczne. Projekty muszą być zgodne z regionalnymi strategiami energetycznymi. Dzięki temu środki są kierowane tam, gdzie mogą przynieść największy efekt.

2.4.2. Montaż finansowy i udział gmin

Gmina zwykle inicjuje proces tworzenia spółdzielni energetycznej, dlatego ponosi część kosztów przygotowawczych. W praktyce są to środki przeznaczone na analizy, ekspertyzy i obsługę prawną. Ten etap jest ważny, ponieważ determinuje powodzenie całego projektu. Jeżeli gmina dobrze określi potrzeby energetyczne i wybierze właściwy model działania, kolejne etapy przebiegają sprawnie.

W późniejszym okresie kosztami dzielą się uczestnicy spółdzielni. Modele są różne, lecz najczęściej członkowie przejmują koszty operacyjne, takie jak obsługa księgową i administracyjną. Taki podział zmniejsza obciążenia po stronie gminy. Jednocześnie zwiększa zaangażowanie członków, co wzmacnia trwałość projektu.

W projektach o większej skali stosuje się montaż finansowy. Polega on na połączeniu kilku źródeł finansowania. Gmina angażuje środki własne. Fundusze zewnętrzne wspierają inwestycję. Możliwe jest także korzystanie z finansowania bankowego. Taki model obniża ryzyko i pozwala na przeprowadzenie inwestycji w sposób przewidywalny.

2.4.3. Wymagania instytucji finansowych

Instytucje finansowe analizują projekty na podstawie trzech elementów. Pierwszym jest stabilność przychodów. Spółdzielnia energetyczna musi wykazać, że produkcja i zużycie energii są przewidywalne. Drugim jest struktura członkostwa. Im bardziej zróżnicowana i stabilna grupa odbiorców, tym mniejsze ryzyko. Trzecim elementem jest wiarygodność gminy. Samorządy posiadają stabilne przychody i jasne procedury, dlatego ich udział wzmacnia projekt. Instytucje zwracają uwagę także na ryzyka sieciowe. Oceniają, czy operator potwierdził możliwość przyłączenia źródeł oraz czy istnieją ograniczenia, które mogą wpłynąć na opłacalność projektu.

2.5. Czemu sprzyja obecny moment

Warunki rynkowe i technologiczne sprawiają, że gminy coraz częściej interesują się spółdzielniami energetycznymi. W ostatnich latach ceny energii wzrosły. Taryfy dystrybucyjne stały się dużym obciążeniem dla odbiorców instytucjonalnych. Jednocześnie technologie fotowoltaiczne i magazynowe stały się tańsze i bardziej przewidywalne. To tworzy warunki, w których projekty wspólnotowe mogą działać stabilnie. Dodatkowym impulsem są strategie krajowe i europejskie, które promują lokalność i współpracę obywatelską.

2.5.1. Ceny energii i taryfy dystrybucyjne

Wysokie ceny energii skłoniły gminy do poszukiwania rozwiązań, które zapewnią przewidywalność wydatków. Projekty wspólnotowe pozwalają na obniżenie części kosztów dystrybucji. W przypadku spółdzielni energetycznych korzyść wynika z bilansowania energii w ramach wspólnoty. Oznacza to, że część opłat związanych z przesyłem nie jest naliczana. To daje wyraźną przewagę finansową. W wielu gminach właśnie ten element decyduje o podjęciu inicjatywy.

2.5.2. Dojrzałość technologii i rola magazynów

Magazyny energii zmieniły sposób funkcjonowania lokalnych instalacji. Dawniej nadwyżki z fotowoltaiki musiały być oddawane do sieci. Dziś mogą być przechowywane i wykorzystane w godzinach wyższego zapotrzebowania. Pozwala to zmniejszyć różnice między produkcją a zużyciem. Zwiększa to autokonsumpcję oraz stabilność bilansowania. Dzięki temu spółdzielnie stają się bardziej odporne na zmienność warunków pogodowych.

2.5.3. Impulsy krajowe i europejskie

Krajowe strategie energetyczne wzmacniają projekty obywatelskie. Zwracają uwagę na potrzebę decentralizacji i rozwijania lokalnych modeli zarządzania energią. Dokumenty unijne idą w podobnym kierunku. Podkreślają rolę obywateli w transformacji i promują rozwiązania oparte na współpracy. Dla gmin oznacza to dostęp do nowych źródeł wiedzy, wsparcia technicznego i finansowego. Obecny

moment sprzyja więc inicjatywom, które jeszcze kilka lat temu były trudne do wdrożenia.

3. Spółdzielnie energetyczne w Zachodniopomorskiem

W tym rozdziale opisuję to, co faktycznie udało się ustalić o spółdzielniach energetycznych w regionie. Nie interesuje mnie sama lista nazw ani to, co widnieje w rejestrze. Chodzi o zrozumienie, jak te inicjatywy powstają, na jakim są etapie i jak wpisują się w politykę energetyczną poszczególnych gmin.

Zachodniopomorskie jest obecnie jednym z nielicznych miejsc w Polsce, gdzie takich projektów pojawia się tak dużo w krótkim czasie. To nie jest zjawisko sztuczne. Gminy od lat szukają sposobu na obniżenie kosztów energii i uniezależnienie się od wahań cenowych. Spółdzielnia stała się dla nich narzędziem, którego wcześniej brakowało.

Dla mnie jest to temat także osobisty. W tym regionie mieszkam i tutaj rozwijam swoje zainteresowania zawodowe. Analizując spółdzielnie, próbuję zrozumieć, jak działa środowisko, w którym sam chcę działać i które chcę w przyszłości reprezentować.

3.1. Jak zbierałem dane

Informacje o spółdzielniach są rozproszone. Część znajduje się w KRS, część w uchwałach gmin, część w ogłoszeniach przetargowych, a reszta w krótkich komunikatach lokalnych mediów. Żadne źródło nie daje pełnego obrazu. Dopiero połączenie kilku warstw pozwala zobaczyć, co faktycznie dzieje się w terenie.

Najwięcej mówi to, co gmina zapisze w uchwale albo w przetargu na dostawę energii. Tam widać, które obiekty mają wejść do spółdzielni, kiedy planowane jest uruchomienie i jak gmina rozumie cel projektu. Rejestry dają tylko poważną ramę formalną. Lokalne portale podpowiadają, jaki jest odbiór społeczny i czy projekt interesuje mieszkańców.

W kilku przypadkach miałem wrażenie, że gminy działają szybciej niż dokumenty. W rejestrach pojawia się tylko nazwa, a tymczasem w tle trwają rozmowy z partnerem technicznym, a nawet przygotowania pod budowę instalacji. W innych gminach jest odwrotnie. Uchwała zapadła dawno, ale nic poza nią nie poszło dalej.

3.1.1. Źródła informacji

Za kluczowe uznaję trzy rodzaje materiałów.

Pierwszy to rejestry: KRS i wykazy prowadzone przez KOWR. Pozwalają ustalić, czy spółdzielnia faktycznie istnieje, kto nią zarządza i kiedy została powołana. Te dane są suche, ale niezbędne.

Druga grupa to dokumenty gminne. Uchwały, uzasadnienia, raporty energetyczne, zestawienia punktów poboru energii, plany inwestycji. To tam widać decyzję, która została podjęta, i powód, dla którego ją podjęto.

Trzecia to ogłoszenia przetargowe. Często to właśnie w nich gmina po raz pierwszy informuje, że planuje uruchomić spółdzielnię od konkretnej daty. Dla analizy to sygnał bardzo precyzyjny, bo wskazuje na realny zamiar, nie tylko koncepcję.

3.1.2. Kryteria klasyfikacji inicjatyw

Żeby uporządkować wszystkie dane, przyjąłem trzy proste kryteria.

Pierwsze to etap rozwoju. Jedne spółdzielnie działają i mają już źródło energii. Inne są zarejestrowane, ale czekają na przyłączenie instalacji. Kolejne są w fazie przygotowawczej i nie mają jeszcze pełnej struktury.

Drugie to model organizacyjny. Jedne projekty prowadzą gminy, inne są tworzone przez firmy energetyczne, a jeszcze inne powstają we współpracy obu stron. Ta różnica jest w praktyce ważniejsza niż to, ile mocy ma farma PV.

Trzecie to profil techniczny. Skupiam się na tym, jakie źródło ma zasilać spółdzielnię, jaką moc deklaruje gmina i czy instalacja ma pokrywać większość zużycia, czy tylko jego część. To pozwala zobaczyć, jak konkretna spółdzielnia pasuje do lokalnych potrzeb energetycznych.

3.1.3. Braki w danych i sposób ich uzupełniania

Trzeba wprost powiedzieć, że dane o spółdzielniach energetycznych nie są kompletne. Część gmin publikuje obszerną dokumentację, innym wystarczy zdanie w uzasadnieniu uchwały. Bywa też tak, że w rejestrze pojawia się nazwa, ale nie ma żadnego kontekstu, który pozwala ocenić skalę czy etap prac.

W takich przypadkach szukałem punktów wspólnych w innych dokumentach. Jeżeli gmina zgłaszała projekt OZE do dofinansowania, opisywała moc instalacji w przetargu albo publikowała raport o zużyciu energii, to były to informacje, które pozwalały osadzić spółdzielnię w realnych danych.

W miejscach, gdzie brakowało informacji całkowicie, zostawiam to jasno zaznaczone. Nie próbuję uzupełniać luk domysłami.

3.2. Spółdzielnie opisane wyłącznie na podstawie źródeł publicznych

W regionie działa lub powstaje szesnaście spółdzielni energetycznych, które można udokumentować wyłącznie na podstawie materiałów publicznych. Łączy je to, że każda jest inna i każda powstaje w odpowiedzi na lokalne potrzeby.

Jedne są inicjowane przez gminy, inne przez partnerów prywatnych. Część obejmuje niewielką skalę, złożoną głównie z kilku obiektów komunalnych. Inne myślą o większych portfelach źródeł. Niektóre mają już rejestrację i działają, inne dopiero przygotowują się do pierwszego roku operacyjnego.

3.2.1. Spółdzielnia Energetyczna BIODAR w Ustroniu Morskim

BIODAR wyrósł z projektu, który początkowo dotyczył tylko zagospodarowania terenu po zamkniętym wysypisku. Przez wiele lat miejsce to nie pełniło żadnej funkcji. Dopiero po wizycie w Luckenwalde, gdzie zobaczono działającą farmę fotowoltaiczną na podobnym terenie, w gminie pojawiło się przekonanie, że taki model ma sens także u nich. Powstała farma PV, a wraz z nią spółka Gminna Energia. Gmina zaczęła zdobywać rozgłos, lecz z czasem okazało się, że sprzedaż energii do sieci nie przynosi oczekiwanych oszczędności. Instalacje prosumenckie na budynkach publicznych były za małe, a większość produkcji trafiała do sieci bez wyraźnego wpływu na koszty funkcjonowania jednostek. Właśnie wtedy pojawiła się potrzeba zmiany myślenia o energii i szukania modelu, który pozwoli zatrzymać wytwarzaną energię w gminie.

Proces powołania BIODARU rozpoczął się w 2022 roku. Był spokojny i oparty na rozmowach. W spotkaniach brali udział przedstawiciele rady, kierownictwa gminnych jednostek oraz spółki. Powołano konwent odpowiedzialny za przygotowanie całego projektu. Ogłoszono konkurs na nazwę, co w naturalny sposób włączyło do inicjatywy mieszkańców i szkoły. Po analizie zużycia energii w gminnych obiektach rada podjęła decyzję o powołaniu spółdzielni. W 2023 roku BIODAR został wpisany do wykazu KOWR jako największa spółdzielnia energetyczna w Polsce. Tworzą ją gmina, Gminna Energia oraz Gminny Ośrodek Kultury. Projekt mierzył się z niejasnymi przepisami i długim procesem rejestracji, lecz mimo tego stał się dla gminy stabilnym narzędziem do budowania lokalnej niezależności energetycznej i punktem wyjścia do dalszych działań.

3.2.2. Spółdzielnia Energetyczna w Juchowie

SEJ to inicjatywa, która powstała w odpowiedzi na rozmowy prowadzone w Projekcie Wiejskim Juchowo o energii i jej kosztach. Od kilku lat było jasne, że ceny energii będą rosły i że dotknie to wszystkie podmioty działające w Juchowie, Radaczu i Kądzielnej. Rok 2022 tylko to potwierdził, bo wzrosty cen były nagłe i bardzo duże, co pokazało, że potrzebują jednego podmiotu odpowiedzialnego za energię elektryczną i ciepłą w całym projekcie. Dlatego zaczęli prace nad statutem i powołaniem spółdzielni.

W międzyczasie uruchomiono pierwszą instalację fotowoltaiczną o mocy 50 kWp na budynkach ZAZ, a kolejne instalacje wymagają dokumentacji i pozwoleń na budowę.

W projekcie wiejskim działa już kilka źródeł ciepła, w tym kotły Holzgas, pompy ciepła i instalacje na pellet, ale największym wyzwaniem jest obecnie zastąpienie centralnej kotłowni rozwiązaniem opartym na energii elektrycznej. Spółdzielnia Socjalna planuje także instalację PV o mocy 30 kWp oraz stację ładowania pojazdów, na którą pozyskano dofinansowanie. Wszystkie działania zmierzają do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, obniżenia kosztów i ograniczenia wpływu projektu na środowisko.

3.2.3. Spółdzielnia Energetyczna w Karnicach

W Karnicach od pewnego czasu mówiło się o stworzeniu wspólnego projektu energetycznego, jednak dopiero w 2025 roku podjęto uchwałę, która formalnie umożliwiła rozpoczęcie odpowiednich działań. Nie wszystko było od razu jasne, dlatego wójt musiał przejść przez kilka etapów przygotowania dokumentacji, zanim sprawa zaczęła posuwać się naprzód. Wpis do rejestru pojawił się dopiero latem, choć część rozmów między podmiotami odbywała się już wcześniej, każdy miał nieco inne potrzeby, które należało wzajemnie pogodzić.

Spółdzielnia działa na terenie gminy, choć jej siedziba znajduje się przy ulicy Nadmorskiej w Karnicach. Sama lokalizacja niewiele jednak mówi o zakresie przedsięwzięcia, ponieważ projekt obejmuje kilka jednostek rozproszonych po całej gminie. Jego głównym celem jest lokalna produkcja energii elektrycznej oraz uporządkowanie zasad, według których poszczególne podmioty z niej korzystają. W praktyce miało to stworzyć ramy możliwe do dalszego rozwoju, zarówno w przypadku pojawienia się nowych potrzeb, jak i kolejnych pomysłów

3.2.4. Spółdzielnia Energetyczna w Gryficach

W Gryficach o wspólnej inicjatywie energetycznej mówiono już od dłuższego czasu. Wielu mieszkańców kojarzyło, że Engryf, czyli gminna spółka ciepłownicza zarządzająca lokalnymi sieciami i instalacjami energetycznymi, posiada własne instalacje fotowoltaiczne. Z kolei Hydrogryf, spółka komunalna odpowiedzialna m.in. za gospodarkę wodno-kanalizacyjną, dysponuje turbinami wiatrowymi i produkuje energię z własnych źródeł. Nic więc dziwnego, że coraz częściej pojawiało się pytanie, czy te zasoby można połączyć w jednym projekcie.

Przez długi czas inicjatywa nie miała jednak konkretnego kształtu, bo formalne działania nie zostały jeszcze rozpoczęte. Sytuacja zmieniła się dopiero w kwietniu, gdy burmistrz podpisał umowę z Energynatem, firmą specjalizującą się w realizacji projektów z zakresu odnawialnych źródeł energii. Dla wielu osób był to raczej formalny krok potwierdzający wcześniejsze rozmowy niż zupełnie nowy etap. Dla wielu osób był to raczej formalny krok potwierdzający to, o czym już wcześniej się mówiło, niż zupełnie nowy etap. Wkrótce potem podpisano również list intencyjny z Engryfem i Hydrogryfem.

Po tych wydarzeniach rozpoczęto kompletowanie dokumentów, choć nie wszystkie ustalenia były już dopracowane. W urzędzie podkreślano, że najpierw trzeba uporządkować kwestie omawiane wcześniej, bo rozmowy między spółkami i gminą trwały od dłuższego czasu. Równolegle rozpoczęto przygotowywanie materiałów potrzebnych do rejestracji całego przedsięwzięcia.

Choć ostateczna struktura projektu nie jest jeszcze gotowa, prace stopniowo posuwają się naprzód. Wiadomo jedynie, że inicjatywa ma opierać się na lokalnych źródłach energii, a wszystkie zaangażowane podmioty czeka jeszcze trochę formalności

3.2.5. Spółdzielnia Energetyczna Nowogard

W Nowogardzie przez długi czas nikt nie wiedział, czy z tej inicjatywy coś faktycznie wyniknie. Dopiero we wrześniu radni podjęli uchwałę, która umożliwiła burmistrzowi oficjalne rozpoczęcie działań, był to pierwszy moment, kiedy sprawa nabrała formalnego charakteru. Kilka dni później podpisano również list intencyjny z dwiema lokalnymi firmami, posiadającymi własne źródła energii i od dawna deklarującymi chęć wsparcia projektu. Dla wielu osób było to raczej potwierdzenie obranego kierunku niż niespodzianka.

Sama spółdzielnia została wpisana do rejestru dopiero jesienią. Na razie jej skala jest niewielka, obejmuje jednego członka i jedną instalację fotowoltaiczną. W gminie traktuje się to jednak jako początek większej zmiany. Jeśli projekt się powiedzie, ma przede wszystkim pomóc w obniżeniu rachunków w budynkach publicznych i w lepszym wykorzystaniu istniejących już lokalnych źródeł energii..

3.2.6. Stepnicka Spółdzielnia Energetyczna

W przypadku Stepnicy widać zupełnie inny sposób myślenia niż w pozostałych gminach, ponieważ spółdzielnia została od początku zaprojektowana jako wspólna struktura dla trzech samorządów: Stepnicy, Goleniowa i Wolina. Projekt nie był poprzedzony publicznymi zapowiedziami ani konsultacjami, dlatego trudno wskazać moment, w którym faktycznie ruszył. Sam fakt, że kilka gmin zdecydowało się działać wspólnie, wyróżnia jednak ten przykład na tle regionu.

Z dostępnych danych wynika, że spółdzielnia obsługuje dużą liczbę punktów poboru energii i korzysta z kilku instalacji fotowoltaicznych. Sugeruje to, że głównym celem było uporządkowanie rozliczeń dla rozproszonych obiektów publicznych. Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z projektem o charakterze administracyjnym, który rozwijał się raczej w tle i ma zapewnić stabilne funkcjonowanie wspólnej infrastruktury energetycznej, bez budowania wokół niego szerszej narracji lokalnej.

3.2.7. Spółdzielnia Energetyczna Barlinek

W Barlinku sprawa wygląda inaczej niż w większości opisanych przypadków i mam wrażenie, że nie da się tu ułożyć pełnej historii. Zebranie odbyło się w Gorzowie, co jest dość nietypowe w przypadku projektu związanego z gminą Barlinek, ale prawdopodobnie było najłatwiejsze dla założycieli. W dokumentach nie ma śladu wcześniejszych działań, konsultacji ani rozmów z gminą. Znajduje się tam jedynie krótka lista osób, kilka głosowań i od razu powołane władze spółdzielni.

Jednocześnie stoi za tym instalacja fotowoltaiczna o mocy około 3 MWe, więc skala przedsięwzięcia jest duża i normalnie wymagałaby dłuższych ustaleń.

W oficjalnych materiałach tego jednak nie widać. Wygląda to tak, jakby spółdzielnia była raczej formalnym opakowaniem czegoś, co już wcześniej istniało po stronie prywatnych podmiotów, choć trudno to jednoznacznie stwierdzić, ponieważ nie ma żadnych opisów kontekstu.

3.2.8. Spółdzielnie o minimalnej skali i ograniczonej dokumentacji

W regionie pojawiła się grupa spółdzielni, o których wiadomo niewiele więcej poza faktem, że formalnie istnieją. Należą do nich m.in. inicjatywy w Vreesgreen,

Chociwlu, Tucznie, Nawrocku, Cychrach, Nowogródku Pomorskim oraz Borne Sulinowie. Wspólnym mianownikiem tych projektów jest ich sposób powstawania: zazwyczaj zaczyna się od krótkiej uchwały, następnie następuje wpis do rejestru, a dalsze informacje są niemal nieobecne.

Dostępne dokumenty wskazują zwykle na pojedynczą instalację fotowoltaiczną oraz kilka lub kilkanaście punktów poboru energii, czasem ograniczając się do jednego członka. Szczegółowe dane dotyczące mocy źródeł są rzadko udostępniane. Wśród obserwowanych przypadków znajdują się zarówno bardzo małe instalacje, jak i takie o mocy kilku megawatów, np. w Nawrocku czy Cychrach.

Pomimo tej rozpiętości wielkościowej, trudno odtworzyć motywacje stojące za powołaniem spółdzielni ani określić problemy, które miałyby one rozwiązywać. Brak szerszego kontekstu utrudnia zrozumienie roli tych inicjatyw w lokalnym systemie energetycznym oraz ich powiązań z interesami prywatnymi lub gminnymi.

W tych przypadkach zwraca uwagę brak materiałów pokazujących, co działo się przed rejestracją. Uchwały są krótkie i pozbawione uzasadnienia. Nie widać śladów konsultacji wewnętrznych, nie ma odniesień do profilu zużycia ani wyjaśnienia, jak gmina zamierza wykorzystać energię produkowaną przez spółdzielnię. Wszystko wygląda tak, jakby proces ograniczył się do podjęcia jednej decyzji i załatwienia formalności. W efekcie trudno dziś powiedzieć, kto miał prowadzić te projekty i czy zakładano ich rozwój, czy raczej traktowano je jako konstrukcje techniczne pozwalające uruchomić instalację w sposób zgodny z ustawą.

Wspólny obraz tych inicjatyw jest więc podobny. Spółdzielnie istnieją, lecz nie towarzyszy im szersza strategia. Nie ma zapowiedzi kolejnych inwestycji ani planów związanych z magazynowaniem energii. Nie ma odniesień do lokalnej polityki energetycznej. Nie wiadomo, czy projekty mają być rozwijane, czy pozostaną w tej podstawowej formie, w której działa jedynie źródło i kilka punktów poboru. Z tego powodu trudno ocenić ich przyszłość. Mogą pozostać w obecnym kształcie przez lata, a mogą też zostać przekształcone w bardziej ambitne przedsięwzięcia, jeśli gminy wrócą do nich z pełniejszą koncepcją.

3.3. Modele funkcjonujące w regionie

Patrząc na wszystkie opisane spółdzielnie, trudno znaleźć jeden wzorzec pasujący do każdej gminy. Jest to cecha charakterystyczna regionu – Zachodniopomorskie jest zróżnicowane. Gminy różnią się potrzebami, zasobami oraz doświadczeniami z wcześniejszych projektów. Z tych różnic wyłoniły się trzy modele działania. Ich granice czasami się przenikają, ale można wyróżnić rdzenie decydujące o sposobie funkcjonowania spółdzielni, jej kierownictwie oraz tempie rozwoju. Każdy z modeli odzwierciedla inną logikę podejmowania decyzji i różny poziom ambicji.

3.3.1. Model samorządowy

Model samorządowy jest najlepiej rozpoznawalny i charakteryzuje się inicjatywą podejmowaną przez gminę. To w urzędzie zapada decyzja o rozpoczęciu prac, gmina

zamawia koncepcję techniczną, przygotowuje uchwały oraz prowadzi pierwsze rozmowy z operatorami i partnerami technologicznymi. W wielu przypadkach to także gmina wskazuje obiekty, które mają wejść do spółdzielni – najczęściej są to szkoły, przedszkola, oczyszczalnie, urzędy oraz oświetlenie uliczne. W konsekwencji struktura członków spółdzielni odzwierciedla strukturę kosztów energetycznych w gminie.

Ten model zapewnia uporządkowany proces zarządzania. Gmina dokładnie zna swoje wydatki i miejsca, w których energia stanowi stabilny koszt, co pozwala dopasować źródła energii do realnych potrzeb. Tempo realizacji jest jednak umiarkowane: każda decyzja wymaga przejścia formalnych procedur, a każda zmiana uzgodnień administracyjnych. W efekcie powstanie spółdzielni może trwać od roku do dłużej, co nie wynika z braku zaangażowania, lecz z odpowiedzialności za środki publiczne i konieczności działania w przewidywalnym rytmie administracyjnym.

Samorządowy charakter modelu widać m.in. w Stepnicy, Ustroniu Morskim, Dolicach, Tucznie, Barlinku, Nowogrodku Pomorskim, Nowogardzie i Borne Sulinowie. Proces realizacji w każdej z tych gmin przebiega podobnie: analiza profilu zużycia energii, wybór obiektów, konsultacje prawne oraz przygotowanie uchwał. Model ten jest stabilny i bezpieczny, szczególnie w gminach, w których władze dążą do pełnej kontroli nad kierunkiem rozwoju projektu

3.3.2. Model przedsiębiorczy

Ten model działa zupełnie inaczej. Tu inicjatywa pochodzi z sektora prywatnego. To firma energetyczna lub inwestor odnawia kontakt z gminą albo z lokalnymi odbiorcami i proponuje wspólne utworzenie spółdzielni. W niektórych przypadkach gmina wchodzi do struktury jako jeden z członków. W innych zostaje partnerem zewnętrznym, który korzysta z efektów projektu, ale nie uczestniczy w zarządzaniu.

Model przedsiębiorczy rozwija się szybciej, bo inwestor ma kapitał, technologię i przygotowane plany. Zwykle posiada też gotowe źródło energii lub potrafi je zbudować w krótkim czasie. Członkowie nie muszą wykonywać ciężaru organizacyjnego. Mogą wejść do struktury w momencie, kiedy spółdzielnia jest już ukształtowana.

Wadą jest konieczność zaufania. W małych gminach mieszkańcy chcą wiedzieć, kto będzie zarządzał ich energią. Chcą mieć poczucie kontroli. Dlatego model przedsiębiorczy działa najlepiej tam, gdzie inwestor ma dobrą reputację lub prowadzi działalność na miejscu.

3.3.3. Model mieszany

Model mieszany pojawia się w sytuacjach, gdy ani samorząd, ani inwestor nie chcą prowadzić projektu samodzielnie. Gmina tworzy ramy działania, wskazuje obiekty i odpowiada za część decyzji, natomiast partner techniczny przygotowuje źródło energii, dostarcza technologię i bierze odpowiedzialność za część operacyjną. W ten sposób powstaje równowaga między stronami.

Model mieszany łączy zalety wcześniejszych podejść, łącząc lokalną kontrolę z możliwością szybszego wdrażania rozwiązań technicznych. Gmina nie musi dysponować własnym zespołem energetycznym, a partner biznesowy nie jest zobowiązany prowadzić całego procesu formalnego. W praktyce przykład tego modelu można zaobserwować

w Gryficach, gdzie obie strony współtworzą projekt od początku i uzgadniają kluczowe decyzje.

Model ten charakteryzuje się dużą elastycznością. Pozwala dopasować spółdzielnię do skali, którą gmina uznaje za racjonalną, a jednocześnie przyspiesza przejście projektu do fazy realizacji. Jest także odporny na rotację kadrową, ponieważ część wiedzy i doświadczenia pozostaje po stronie partnera technicznego.

3.4. Co ułatwia, a co utrudnia rozwój

Spółdzielnie powstają w określonych warunkach lokalnych, a każda gmina rozpoczyna projekt z innym punktem wyjścia. Niektóre dysponują gotowymi danymi oraz wcześniejszym doświadczeniem w zakresie OZE, podczas gdy inne dopiero zaczynają zdobywać wiedzę na temat pracy z energią. Te różnice wpływają zarówno na tempo realizacji projektu, jak i na decyzje podejmowane w trakcie jego wdrażania.

Do najczęściej powtarzających się czynników, które kształtują przebieg projektów, należą kwestie związane z siecią elektroenergetyczną, bilansowaniem energii oraz komunikacją społeczną

3.4.1. Ograniczenia sieci i przyłączenia

Nie da się opisać spółdzielni w regionie bez wskazania na stan sieci. Zachodniopomorskie ma dużą liczbę farm wiatrowych i szybko rosnącą liczbę instalacji fotowoltaicznych. Operator wskazuje w wielu miejscach na brak możliwości przyłączenia nowych źródeł. Dotyczy to szczególnie obszarów, gdzie napięcie w sieci często rośnie powyżej normy.

Dla spółdzielni oznacza to konieczność dopasowania mocy źródeł do realnych możliwości technicznych. W wielu przypadkach moc instalacji musiała zostać obniżona jeszcze przed rozpoczęciem projektu. Niektóre gminy dzieliły inwestycję na dwa lub trzy etapy, bo inaczej operator nie wyraziłby zgody na przyłączenie.

Ograniczenia sieciowe decydują o tempie powstawania spółdzielni i wpływają na opłacalność. Tam, gdzie przyłączenia są dostępne, projekt rozwija się płynnie. Tam, gdzie ich brakuje, niezbędne są magazyny lub przesunięcie części inwestycji.

3.4.2. Bilansowanie i profil zużycia

Profil zużycia energii stanowi fundament planowania spółdzielni. Każdy obiekt charakteryzuje się odmiennym wzorcem zużycia: szkoły generują wysokie zużycie w ciągu dnia, oczyszczalnie pracują nieprzerwanie, natomiast oświetlenie uliczne generuje koszty głównie nocą.

Spółdzielnia funkcjonuje efektywnie wtedy, gdy produkcja energii jest jak najbardziej dopasowana do tego profilu. Brak wcześniejszej analizy zużycia przez gminę zwiększa ryzyko niskiej autokonsumpcji, co przekłada się na gorsze wyniki finansowe projektu..

Gminy, które rozpoczynały proces od szczegółowej analizy, podejmowały trafniejsze decyzje – były w stanie określić, gdzie niezbędny jest magazyn energii, gdzie wystarczy fotowoltaika, a w których przypadkach konieczne jest połączenie różnych

źródeł. W innych sytuacjach brak takiej analizy prowadził do konieczności modyfikacji projektu już w trakcie jego realizacji.

3.4.3. Zaangażowanie mieszkańców i komunikacja

Spółdzielnia jest strukturą wspólnotową, a udział mieszkańców jest istotny dla osiągnięcia stabilnego modelu funkcjonowania. W niektórych gminach mieszkańcy od samego początku interesowali się projektem i pytali o możliwość przystąpienia, podczas gdy w innych gminach konieczne było prowadzenie dodatkowych spotkań wyjaśniających cele spółdzielni.

Najważniejsza okazuje się otwarta komunikacja. Tam, gdzie gmina jasno przedstawiła zasady działania spółdzielni, projekt spotykał się z pozytywnym odbiorem. W miejscach, gdzie informacji brakowało, pojawiały się wątpliwości i niepewność. Zjawisko to jest szczególnie widoczne w gminach stosujących model mieszany, gdzie mieszkańcy chcieli wiedzieć, jaka będzie rola partnera biznesowego i czy nadal zachowają wpływ na podejmowane decyzje.

3.5. Najważniejsze wskaźniki do obserwacji

Spółdzielnia energetyczna nie jest projektem jednorazowym. Jej działanie zależy od tego, jak wygląda produkcja, zużycie i koszty. Dlatego potrzebne są wskaźniki, które pozwalają ocenić, czy projekt idzie w dobrym kierunku. Gminy, które prowadzą regularne pomiary, szybciej reagują na problemy i mogą modyfikować założenia.

3.5.1. Autokonsumpcja

Autokonsumpcja mówi, ile energii produkowanej przez spółdzielnię zostaje wykorzystane w jej własnych obiektach. Jest to najważniejszy parametr w całej strukturze. Jeżeli energia trafia w dużej części do sieci, projekt przestaje być korzystny.

Wysoka autokonsumpcja oznacza stabilne działanie. Obniża koszty i skraca okres zwrotu. Niska autokonsumpcja jest sygnałem ostrzegawczym. W takim przypadku warto wprowadzić magazyny, zmienić konfigurację obiektów albo zwiększyć liczbę członków.

3.5.2. Oszczędności finansowe

Oszczędności to powód, dla którego większość gmin w ogóle interesuje się spółdzielniami. Zestawienie rachunków przed i po uruchomieniu projektu pozwala ocenić realną skalę korzyści.

Nie ma jednej wartości, która pasowałaby do każdej spółdzielni. Wszystko zależy od mocy instalacji, profilu zużycia i taryf dystrybucyjnych. Dlatego najważniejsze jest obserwowanie trendu. Jeżeli koszty stabilizują się, a odchylenia są niewielkie, oznacza to dobrze dobrany model.

3.5.3. Emisje uniknięte

Coraz więcej gmin zaczyna mierzyć emisje uniknięte. W regionie o dużym udziale OZE ten wskaźnik ma znaczenie nie tylko środowiskowe. Ma znaczenie w raportach, programach grantowych i lokalnych strategiach energetycznych.

Emisje uniknięte pokazują, jaki wpływ ma spółdzielnia na lokalną politykę klimatyczną. Pokazują też, że projekt przynosi wartość szerszą niż tylko oszczędności finansowe.

3.5.4. Udział magazynów energii

Magazyny stają się ważnym elementem spółdzielni. Pozwalają odłożyć energię wyprodukowaną w ciągu dnia i wykorzystać ją w godzinach wyższego zapotrzebowania.

W regionie magazyny dopiero się pojawiają, ale ich znaczenie będzie rosło. Tam, gdzie profil zużycia jest rozproszony albo nie pokrywa się z produkcją, magazyny mogą decydować o opłacalności całej spółdzielni. To kierunek, który będzie wpływał na rozwój nowych projektów w kolejnych latach.

4. Zielony Goleniów - studium przypadku

Celem tego rozdziału jest pokazanie, jak wygląda spółdzielnia energetyczna w praktyce, gdy za projekt odpowiada aktywna gmina, która od kilku lat inwestuje w odnawialne źródła energii. Piszę o Zielonym Goleniowie na podstawie dokumentów oraz rozmowy przeprowadzonej specjalnie na potrzeby tego artykułu z Anną Kontowską, prezes spółdzielni. Wywiad pozwala zobaczyć proces od środka: od pierwszych pomysłów, przez wybór modelu, po codzienne problemy z rozliczeniami i finansowaniem. Dzięki temu ten rozdział nie jest tylko opisem schematu prawnego, ale próbą uchwycenia logiki decyzji i kolejnych kroków gminy.

4.1. Kontekst lokalny i powód powstania spółdzielni

W Goleniowie dyskusja o lokalnej energetyce nie zaczęła się od samej spółdzielni. Gmina od kilku lat mierzyła się z rosnącymi kosztami energii w szkołach, przedszkolach i innych jednostkach. Równoległe rozwijała własne instalacje fotowoltaiczne. W pewnym momencie stało się jasne, że pojedyncze inwestycje nie wystarczą. Potrzebny był model, który połączy istniejące źródła w bardziej uporządkowany system i pozwoli lepiej kontrolować przepływy energii.

4.1.1. Dlaczego Goleniów szukał własnego modelu energetycznego

Pierwszym impulsem była prosta obserwacja: rachunki za energię rosły, a gmina i tak miała już na dachach instalacje PV. Pojawiło się pytanie, czy da się zorganizować je tak, aby służyły całej sieci jednostek, a nie tylko pojedynczym budynkom. Władze gminy zaczęły szukać rozwiązania, które nie będzie jedynie projektem inwestycyjnym, ale stałym elementem lokalnej polityki energetycznej. W tle była także szerzej odczuwana niepewność cen energii i świadomość, że samorząd nie może opierać się wyłącznie na standardowych taryfach.

W rozmowie prezes spółdzielni podkreśla, że celem od początku była możliwie wysoka samowystarczalność energetyczna gminy. Nikt nie zakładał, że uda się osiągnąć

pełne pokrycie potrzeb, ale kierunek był jasny. Chodziło o takie zbudowanie systemu, aby jak największa część energii zużywanej przez jednostki gminne mogła pochodzić z własnych źródeł i była rozliczana w ramach wspólnoty.

4.1.2. Od klastra do spółdzielni

Pierwszym rozważanym modelem był klastr energetyczny. W tamtym momencie wydawał się naturalnym narzędziem, które łączy lokalnych uczestników wokół tematu energii. Gmina analizowała tę opcję, gdy trwała budowa instalacji fotowoltaicznych. Chodziło o to, aby wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne poprzez powiązanie źródeł i odbiorców w jedną strukturę.

Dość szybko okazało się jednak, że w praktyce klastr nie daje narzędzi, których gmina najbardziej potrzebuje. Nie zapewnia odrębnego systemu rozliczeń ani realnego wpływu na koszty dystrybucji. W codziennym działaniu byłby raczej platformą współpracy i wymiany informacji niż instrumentem operacyjnego zarządzania energią. Z punktu widzenia Goleniowa oznaczało to, że mimo poniesionych nakładów na przygotowanie klastra, jego użyteczność dla finansów gminy byłaby ograniczona.

W tym samym czasie pojawił się wyraźniej doprecyzowany model spółdzielni energetycznych. Dawał on możliwość bilansowania energii wewnątrz wspólnoty oraz korzystania z mechanizmów wsparcia, które nie były dostępne dla klastra. To przesunęło dyskusję z poziomu koncepcji na poziom konkretnej decyzji o zmianie ścieżki.

4.1.3. Jak zmiany prawne wpłynęły na decyzję gminy

Zmiany w prawie spółdzielczym oraz w przepisach dotyczących odnawialnych źródeł energii uprościły tworzenie spółdzielni energetycznych i uczyniły je bardziej przewidywalnym narzędziem dla gmin. Pojawiły się jasne definicje, katalog uprawnień i obowiązków oraz powiązanie z systemem wsparcia opartym na bilansowaniu energii.

Goleniów skorzystał z tej okazji. Władze gminy uznały, że nowa konstrukcja prawna lepiej odpowiada sytuacji, w której głównymi uczestnikami są jednostki samorządowe i ich spółki. Spółdzielnia pozwalała nie tylko na sprawne zarządzanie energią, ale również formalne połączenie w jeden projekt instalacji już istniejących i planowanych. Decyzja o odejściu od klastra na rzecz spółdzielni była więc efektem zarówno analizy dotychczasowych doświadczeń, jak i oceny nowych możliwości prawnych.

4.2. Wczesny etap projektu

Zanim spółdzielnia została formalnie zarejestrowana, gmina miała już za sobą dużą falę inwestycji w fotowoltaikę. To odróżnia Zielony Goleniów od wielu innych projektów, które najpierw powołują spółdzielnię, a dopiero później szukają dla niej źródeł. W tym przypadku kierunek był odwrotny. Najpierw powstały instalacje, dopiero potem pojawił się pomysł, jak je lepiej zorganizować i rozliczać.

4.2.1. Pierwsze inwestycje w fotowoltaikę

Instalacje fotowoltaiczne w Goleniowie były budowane równolegle na wielu obiektach gminnych. Chodziło przede wszystkim o szkoły, przedszkola oraz inne jednostki, w których zużycie energii jest wysokie i stosunkowo przewidywalne. Projekt miał dużą skalę finansową. Jak podkreśla prezes spółdzielni, wartość inwestycji przekraczała pięć milionów złotych.

Takie podejście miało dwie konsekwencje. Po pierwsze, gmina w krótkim czasie zbudowała znaczący potencjał wytwórczy. Po drugie, od początku musiała mierzyć się z problemami technicznymi i formalnymi właściwymi dla dużej, rozproszonej inwestycji. Dotyczyło to harmonogramów przyłączeń, dokumentacji oraz koordynacji wykonawców. Problemy nie zablokowały inwestycji, ale pokazały, że kolejny etap, czyli spółdzielnia, będzie wymagał równie uważnego podejścia organizacyjnego.

4.2.2. Doświadczenia organizacyjne gminy

Realizacja projektu fotowoltaicznego w jednym czasie na wielu obiektach była dla gminy testem zdolności organizacyjnych. Konieczne było pogodzenie wymogów technicznych, formalnych i finansowych, a także współpraca pomiędzy urzędem, jednostkami podległymi i podmiotami zewnętrznymi. To doświadczenie stało się istotnym zasobem, gdy rozpoczęto prace nad spółdzielnią.

Z perspektywy spółdzielni ważne jest to, że gmina już wcześniej nauczyła się pracować z operatorami sieci i instytucjami odpowiedzialnymi za dokumentację. W wywiadzie pojawia się wątek trudności związanych z przełączeniami i formalnościami, ale są one opisywane jako element dużej inwestycji, a nie bariera nie do przejścia. Ten etap ugruntował przekonanie, że gmina jest w stanie prowadzić projekty o podobnej skali również w modelu wspólnotowym.

4.2.3. Reakcje mieszkańców i lokalne otoczenie społeczne

W Goleniowie spółdzielnia energetyczna nie wywołała silnych emocji społecznych. Prezes spółdzielni podkreśla, że do gminy ani do spółdzielni nie docierają sygnały o sprzeciwie wobec projektu czy wobec odnawialnych źródeł energii. Nie oznacza to, że temat jest powszechnie dyskutowany, ale raczej, że nie stał się osią lokalnego konfliktu.

Jednocześnie spółdzielnia zakłada, że jednym z jej zadań będzie systematyczna edukacja. Planowane są działania, które mają pokazywać na konkretnych przykładach, jakie korzyści dają instalacje fotowoltaiczne i inne źródła OZE wykorzystywane przez gminę. Wynika to z szerszej diagnozy. W Polsce często mocno wybrzmiewają argumenty krytyczne wobec energetyki wiatrowej i fotowoltaicznej, natomiast mniej obecne są opisy ich realnych efektów ekonomicznych i organizacyjnych. Goleniów świadomie chce ten brak wypełniać.

4.3. Struktura członkostwa i sposób działania

Struktura członkostwa w Zielonym Goleniowie jest jednym z kluczowych elementów, które odróżniają tę spółdzielnię od wielu innych inicjatyw w regionie. Spółdzielnia została zaprojektowana przede wszystkim jako narzędzie dla gminy i jej jednostek organizacyjnych, a dopiero w dalszej kolejności jako potencjalnie otwarta przestrzeń dla mieszkańców i przedsiębiorców. To wpływa zarówno na sposób podejmowania decyzji, jak i na profil zużycia energii wewnątrz wspólnoty.

4.3.1. Członkowie założyciele i ich role

Na początku spółdzielnię tworzyły trzy podmioty. Była to gmina Goleniów oraz dwie instytucje kultury. Taki skład nie jest przypadkowy. Gmina pełni rolę podmiotu inicjującego i głównego organizatora, a instytucje kultury są ważnymi odbiorcami energii, często dysponującymi budynkami o dużej powierzchni i regularnym zapotrzebowaniu.

Taki układ pozwolił spółdzielni rozpocząć działalność w dość wąskim gronie, ale z wyraźną hierarchią odpowiedzialności. Gmina odpowiada za kierunek strategiczny i relacje z instytucjami zewnętrznymi. Jednostki kultury są partnerami, którzy wnoszą do systemu stabilne profile zużycia oraz konkretne punkty poboru energii. Dzięki temu od początku było jasne, że spółdzielnia nie jest projektem wyłącznie formalnym, ale narzędziem do obsługi realnych potrzeb energetycznych.

4.3.2. Dołączenie spółek gminnych

Kolejny etap rozwoju struktury członkowskiej nastąpił, gdy do spółdzielni dołączyły spółki gminne, w tym wodociągi i kanalizacja, przedsiębiorstwo gospodarki komunalnej, towarzystwo budownictwa społecznego oraz przedsiębiorstwo energetyki cieplnej. Wszystkie te spółki są w stu procentach własnością gminy.

To poszerzenie miało kilka wymiarów. Po pierwsze, do spółdzielni weszli duzi odbiorcy energii, działający w sektorach kluczowych dla funkcjonowania gminy. Po drugie, struktura spółdzielni jeszcze silniej związała się z zadaniami własnymi samorządu. Oznacza to, że decyzje dotyczące inwestycji i rozliczeń energii obejmują obszary takie jak woda, ciepło i gospodarka komunalna – czyli infrastrukturę mającą bezpośredni wpływ na codzienne życie mieszkańców.

4.3.3. Dlaczego w spółdzielni nie ma jeszcze mieszkańców i przedsiębiorców

Na obecnym etapie w spółdzielni nie ma ani mieszkańców, ani prywatnych przedsiębiorców. Wynika to zarówno z przyjętego statutu, jak i z kolejności działań. Gmina zdecydowała się najpierw uporządkować sytuację wewnątrz własnego systemu instytucji i spółek. Dopiero po zbudowaniu stabilnego modelu rozliczeń dla tych podmiotów możliwe będzie rozważenie otwarcia spółdzielni na kolejne grupy członków.

W rozmowie prezes spółdzielni podkreśla, że nie oznacza to trwałej zamkniętości. Przepisy pozwalają na udział różnych kategorii podmiotów i spółdzielnia nie wyklucza, że w przyszłości będzie to kierunek rozwoju. Na razie jednak priorytetem jest dopracowanie modelu działania w oparciu o podmioty, które gmina zna najlepiej i nad którymi sprawuje pełną kontrolę właścicielską.

4.3.4. Poziom centralizacji i jego konsekwencje dla funkcjonowania

Taki sposób ukształtowania członkostwa oznacza wysoki poziom centralizacji. Wszystkie podmioty należące do spółdzielni są bezpośrednio powiązane z gminą, czy to jako jednostki, czy jako spółki, w których samorząd ma pełnię udziałów. Z jednej strony upraszcza to zarządzanie. Decyzje mogą być podejmowane w stosunkowo wąskim gronie, przy dobrej znajomości potrzeb poszczególnych członków. Łatwiej jest także budować spójne strategie inwestycyjne i koordynować wnioski o finansowanie.

Z drugiej strony, taki model ogranicza na razie bezpośrednio zaangażowanie mieszkańców. Spółdzielnia nie pełni jeszcze funkcji narzędzia obywatelskiego, w którym osoby fizyczne uczestniczą w walnym zgromadzeniu i współdecydują o kierunku rozwoju. Jej główną rolą jest obecnie optymalizacja systemu energetycznego gminy i powiązanych z nią instytucji. W perspektywie kolejnych lat ten wysoki poziom centralizacji może stać się zarówno zasobem, jak i wyzwaniem, w zależności od tego, w jakim stopniu spółdzielnia zdecyduje się otworzyć na nowych członków.

4.4. Model technologiczny i plany inwestycyjne

Model technologiczny spółdzielni wyrósł na tym, co gmina już zdążyła zrobić, i na tym, co dopiero planuje. Z jednej strony są gotowe instalacje fotowoltaiczne na budynkach gminnych, zrealizowane w jednym dużym projekcie. Z drugiej strony jest nowy projekt, który ma dołożyć kolejne źródła, magazyny energii i oprogramowanie do zarządzania. W rozmowie z Anną Kontowską wyraźnie wybrzmiało, że celem nie jest budowa efektywnej farmy, tylko takiego układu, który po prostu dobrze pracuje na potrzeby gminy i spółek komunalnych i jak najwięcej energii zużywa na miejscu.

4.4.1. Docelowa architektura energetyczna spółdzielni

Docelowo spółdzielnia ma opierać się na kilku połączonych warstwach. Podstawą jest fotowoltaika na dachach szkół, przedszkoli, Zakładu Aktywności Zawodowej i innych jednostek. To jest już zrealizowane i pracuje. Kolejna warstwa to nowe instalacje fotowoltaiczne stawiane typowo pod spółdzielnię. Do tego dochodzą małe turbiny wiatrowe, magazyny energii i system informatyczny, który ma to wszystko spiąć w jeden układ rozliczeniowy.

W wywiadzie wielokrotnie pojawiał się motyw autokonsumpcji. Gmina nie dąży do osiągnięcia księgowej niezależności na poziomie stu procent, ponieważ wymagałoby to zbyt dużej mocy i wysokich kosztów. Celem jest raczej zapewnienie, aby zarówno istniejące, jak i planowane źródła energii pracowały jak najczęściej w tych momentach,

kiedy członkowie spółdzielni rzeczywiście pobierają energię. Stąd nacisk kładziony na analizę profilu zużycia, a nie jedynie na sumę mocy zainstalowanej..

4.4.2. Planowane moce fotowoltaiczne

Pierwszy krok to był duży projekt gminny. Instalacje fotowoltaiczne powstały jednocześnie na wielu obiektach. Według relacji Anny Kontowskiej był to projekt na ponad pięć milionów złotych i wymagał zsynchronizowania robót na szkołach, przedszkolach i innych budynkach. Te instalacje pracują dziś przede wszystkim na potrzeby pojedynczych obiektów.

Drugi krok ma już charakter typowo spółdzielczy. Ostatniego dnia lipca 2025 r. spółdzielnia złożyła wnioski do urzędu marszałkowskiego. W projekcie ujęto budowę dwóch nowych instalacji fotowoltaicznych o mocy rzędu dwustu kilowatów każda. Te źródła mają od początku działać w logice wspólnoty energetycznej, z uwzględnieniem bilansowania wewnętrznego i współpracy z magazynami energii.

4.4.3. Mikroinstalacje wiatrowe i przyjęty model omijania ustawy odległościowej

Najbardziej wyróżniającym elementem planu są małe elektrownie wiatrowe. Spółdzielnia zaplanowała dziewięć turbin o mocy około czterdziestu kilowatów każda. W wywiadzie padło wprost, że taki wybór jest świadomą próbą ominięcia najbardziej problematycznych wymogów tzw. ustawy wiatrakowej. Mikroinstalacje mają zupełnie inne progi formalne niż duże wiatraki widoczne z szosy.

Różni się także ich wygląd. Jak opisywała Anna Kontowska, planowane turbiny przypominają bardziej maszty antenowy niż klasyczną wieżę z dużymi łopatkami. Obracają się wokół własnej osi i są zdecydowanie mniejsze. To ma znaczenie zarówno formalne, jak i społeczne. Zmniejsza liczbę procedur oraz ryzyko konfliktów z mieszkańcami, którzy często reagują emocjonalnie na widok dużych turbin w pobliżu zabudowy.

4.4.4. Magazyny energii i system zarządzania produkcją

Druga oś projektu to magazyny energii i oprogramowanie do zarządzania. Wniosek złożony do urzędu marszałkowskiego obejmuje nie tylko same źródła, ale też magazyny oraz system informatyczny, który ma liczyć produkcję i pobór i pokazywać to w skali całej spółdzielni. W rozmowie wyraźnie wybrzmiała myśl, że bez takiego narzędzia spółdzielnia pozostałaby de facto zbiorem prosumentów, a nie jedną wspólnotą energetyczną.

Magazyny mają pełnić rolę bufora między tym, kiedy świeci słońce albo wieje wiatr, a tym, kiedy energia jest najbardziej potrzebna. Nadwyżki mają być gromadzone i oddawane w godzinach wyższego zapotrzebowania. To ważne także dlatego, że spółdzielnia nie planuje nadprodukcji na dużą skalę. Energia ma być w większości konsumowana w czasie rzeczywistym, a magazyny mają wygładzać różnice, a nie zastępować sieć.

4.4.5. Lokalizacja źródeł i powiązanie z infrastrukturą techniczną gminy

Nowe źródła mają powstawać w miejscach, gdzie już istnieje infrastruktura techniczna i gdzie występuje stabilne zużycie energii. W wywiadzie jako przykłady pojawiały się przepompownie ścieków i przepompownie ciśnienia na sieci wodociągowej. To są zwykle obiekty położone na obrzeżach miejscowości, z dala od zwartej zabudowy.

Takie rozmieszczenie ma kilka zalet. Po pierwsze profil zużycia w tych punktach jest stosunkowo przewidywalny, więc łatwiej zaplanować dobór mocy. Po drugie ogranicza to napięcia społeczne, ponieważ instalacje powstają na terenach technicznych, które i tak nie są postrzegane jako przestrzeń rekreacyjna czy mieszkaniowa. Po trzecie energia wytworzona na miejscu może zasilać urządzenia, które są kluczowe dla funkcjonowania gminy, jak wodociągi czy kanalizacja.

4.5. Organizacja projektu i napotkane trudności

Patrząc na przebieg projektu w Goleniowie, widać dwie grupy wyzwań. Pierwsza wiąże się z samą budową instalacji odnawialnych, zwłaszcza fotowoltaiki na wielu obiektach jednocześnie. Druga dotyczy funkcjonowania spółdzielni jako podmiotu na rynku energii i współpracy ze sprzedawcą oraz operatorem systemu. Część problemów udało się po prostu przepracować, część wciąż wpływa na codzienne funkcjonowanie spółdzielni.

4.5.1. Proces rejestracji i formalności

Od strony formalnej powołanie spółdzielni wymagało przygotowania statutu, przeprowadzenia walnego zgromadzenia założycielskiego, wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i rejestru spółdzielni energetycznych w KOWR. W relacji Anny Kontowskiej ten etap nie jest opisywany jako szczególnie konfliktowy. Była to raczej praca techniczna, którą gmina i jej partnerzy byli w stanie wykonać, korzystając z doświadczeń wcześniejszych projektów i wsparcia doradczego.

Po rejestracji spółdzielnia weszła jednak w system stałych obowiązków sprawozdawczych. Oznacza to prowadzenie pełnej księgowości, raportowanie danych o produkcji i zużyciu energii oraz przygotowywanie sprawozdań rocznych. Z punktu widzenia codziennej pracy jest to dodatkowy koszt organizacyjny, który trzeba uwzględnić w całym modelu.

4.5.2. Problemy przy budowie instalacji fotowoltaicznych

Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach gminnych była dużym projektem inwestycyjnym. Instalacje powstawały równolegle w wielu lokalizacjach, co wymagało skoordynowania wykonawców, harmonogramów prac, odbiorów oraz przyłączy do sieci. W wywiadzie pojawiła się informacja, że pojawiały się problemy związane z dokumentacją i stroną sieciową, jednak nie były one na tyle poważne, aby zablokować całą inwestycję.

Z perspektywy spółdzielni istotne jest to, że gmina przeszła już pełny cykl inwestycyjny. Dzięki wcześniejszym doświadczeniom wie, gdzie mogą pojawić się trudności, i może lepiej przygotować kolejne projekty. Wnioski z tego etapu stają się więc cennym zasobem, który ułatwia planowanie nowych źródeł energii oraz prowadzenie rozmów z instytucjami finansującymi.

4.5.3. Współpraca z operatorem i brak narzędzi do rozliczeń wewnętrznych

Największy problem, który wybrzmiał w rozmowie, dotyczy rozliczeń energii. Spółdzielnia od kwietnia ma podpisaną umowę ze sprzedawcą energii na rozliczanie produkcji i poboru wewnątrz spółdzielni. W momencie podpisywania umowy sprzedawca deklarował, że posiada odpowiednie narzędzia informatyczne i jest gotowy do obsługi takiego modelu.

Kilka tygodni później gmina otrzymała informację, że tych narzędzi jednak nie ma i że rozliczeń spółdzielczych nie da się na razie prowadzić. W praktyce oznacza to, że formalnie spółdzielnia działa, energia jest produkowana i zużywana, ale nie ma jeszcze docelowego systemu rozliczeń między członkami. Z punktu widzenia projektu jest to poważne ograniczenie, ponieważ korzyści finansowe nie są widoczne wprost w fakturach.

4.5.4. Jak brak rozliczeń wpływa na ocenę projektu

Brak pełnych rozliczeń wewnętrznych utrudnia dziś odpowiedź na kilka podstawowych pytań. Nie da się dokładnie policzyć, ile gmina i spółki komunalne już oszczędziły dzięki spółdzielni. Trudno jest też pokazać mieszkańcom konkretne liczby, które mogłyby wzmocnić zaufanie do projektu i ułatwić ewentualne otwarcie się na nowych członków.

W praktyce decyzje inwestycyjne trzeba więc podejmować w oparciu o analizy i symulacje, a nie o twarde dane z systemu rozliczeń. To pokazuje, że nawet dobrze przygotowany samorząd jest zależny od gotowości rynku energii. Jeżeli sprzedawcy i operatorzy nie mają narzędzi do obsługi spółdzielni energetycznych, projekty takie jak Zielony Goleniów rozwijają się wolniej, niż pozwalałby na to sam potencjał techniczny.

4.6. Ekonomia projektu i dostęp do finansowania

Ekonomia Zielonego Goleniowa opiera się na założeniu, że spółdzielnia ma korzystać z dedykowanych narzędzi finansowych, a nie opierać się tylko na budżecie gminy. W wywiadzie Anna Kontowska kilkakrotnie podkreślała, że gmina ma wiele innych zadań i że spółdzielnia powinna samodzielnie szukać środków, wszędzie tam, gdzie pojawiają się programy wspierające transformację energetyczną.

4.6.1. Jak Goleniów planuje finansować inwestycje

Podstawą jest montaż finansowy, czyli łączenie różnych źródeł. Najpierw spółdzielnia stara się o dotacje z programu regionalnego, bo to pozwala obniżyć wkład własny do poziomu możliwego do udźwignięcia. Jednocześnie rozważane są pożyczki

preferencyjne w bankach specjalizujących się w projektach środowiskowych. Wkład własny ma pochodzić częściowo z gminy i częściowo ze środków spółdzielni, ale nie może stać się głównym ciężarem budżetu.

Taki model wymaga więcej pracy organizacyjnej, bo każdy wniosek i każda pożyczka to osobna procedura. Z drugiej strony pozwala rozłożyć ryzyko i nie uzależniać się od jednego źródła. Jeśli projekt nie uzyska wsparcia w jednym programie, można szukać środków gdzie indziej, bez konieczności rezygnacji z całej koncepcji.

4.6.2. Środki marszałkowskie

Wniosek złożony do urzędu marszałkowskiego jest kluczowy dla rozwoju spółdzielni. Obejmuje budowę nowych instalacji fotowoltaicznych, mikroinstalacji wiatrowych, magazynów energii oraz systemu informatycznego. Poziom dofinansowania wynosi około osiemdziesięciu pięciu procent, co przy inwestycji wartej ponad pięć milionów złotych oznacza, że wkład własny spółdzielni i gminy jest relatywnie niewielki.

Z perspektywy artykułu ważne jest to, że projekt został złożony i czeka na ocenę. Jeżeli uzyska wsparcie, przyspieszy to rozwój spółdzielni. Jeżeli nie, trzeba będzie uruchomić inne ścieżki finansowania. Pokazuje to, jak mocno tempo lokalnych projektów zależy dziś od decyzji instytucji oceniających wnioski o dofinansowanie.

4.6.3. Pożyczki BOŚ i BGK

Drugim filarem są pożyczki preferencyjne. W rozmowie pojawiły się konkretne przykłady ofert z Banku Ochrony Środowiska i z banków rozwoju. Mowa była między innymi o pożyczkach z oprocentowaniem na poziomie około jednego procenta w skali roku, a także o produktach, gdzie oprocentowanie wynosi około pół procenta i istnieje możliwość umorzenia nawet czterdziestu procent kapitału.

Takie instrumenty są zwykle kierowane właśnie do jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów z nimi powiązanych, w tym spółdzielni energetycznych. W praktyce oznacza to, że forma spółdzielni nie jest tylko konstrukcją prawną, ale też biletem wstępu do określonego segmentu oferty bankowej.

4.6.4. Logika unikania obciążania budżetu gminy

Choć gmina jest największym członkiem spółdzielni, projekt od początku budowany jest tak, aby nie konkurował z innymi potrzebami inwestycyjnymi. Gmina finansuje część kosztów przygotowawczych, takich jak analizy czy obsługa prawna, ale nie chce wziąć na siebie całego ciężaru budowy nowych instalacji.

Z punktu widzenia politycznego ma to znaczenie, ponieważ łatwiej jest uzyskać zgodę rady gminy na projekty, które korzystają z dotacji i preferencyjnych pożyczek, niż na inwestycje w całości finansowane ze środków własnych. Z punktu widzenia mieszkańców ważne jest także to, że spółdzielnia nie jest postrzegana jako konkurencja dla innych wydatków lokalnych, na przykład na drogi, szkoły czy usługi społeczne.

4.6.5. Co projekt zyskał dzięki formie spółdzielczej

Forma spółdzielni energetycznej porządkuje cały projekt na kilku poziomach. Po pierwsze daje ramy do wspólnego rozliczania energii między różnymi jednostkami gminnymi i spółkami komunalnymi. Po drugie ułatwia sięganie po środki zewnętrzne, bo wiele konkursów i instrumentów finansowych jest projektowanych wprost z myślą o spółdzielniach lub lokalnych wspólnotach energetycznych. Po trzecie pozwala myśleć o projekcie jako o strukturze otwartej. Dziś członkami są gmina, dom kultury, biblioteka i spółki komunalne. W przyszłości statut można zmienić i dopuścić mieszkańców lub lokalnych przedsiębiorców. Jeżeli uda się rozwiązać problemy z rozliczeniami i pokazać twarde efekty finansowe, spółdzielnia może stać się dla nich realną propozycją, a nie tylko abstrakcyjną konstrukcją prawną.

4.7. Znaczenie projektu dla gminy i regionu

Projekt Zielony Goleniów nie jest tylko technicznym ćwiczeniem ani sposobem na pozyskanie kolejnego dofinansowania. W wywiadzie bardzo wyraźnie widać, że gmina traktuje spółdzielnię jako narzędzie budowania własnej odporności energetycznej i jako element szerszej zmiany w sposobie myślenia o energii w regionie. Część efektów widać już teraz na poziomie infrastruktury. Inne pojawią się dopiero wtedy, gdy uda się uruchomić pełne rozliczenia i zakończyć kolejne etapy inwestycji.

4.7.1. Wpływ na samowystarczalność energetyczną

Z punktu widzenia gminy najważniejsza jest stabilność dostaw energii i przewidywalność kosztów. W rozmowie kilka razy padło stwierdzenie, że celem jest jak najwyższy poziom samowystarczalności, ale niekoniecznie wynik równy stu procent. Goleniów świadomie unika deklaracji, których nie da się utrzymać w praktyce.

Spółdzielnia porządkuje sposób, w jaki gmina korzysta z energii odnawialnej. Instalacje fotowoltaiczne, które wcześniej pracowały głównie na pojedyncze budynki, w ramach spółdzielni mogą zasilać także innych członków. Planowane mikroinstalacje wiatrowe i magazyny energii mają dołożyć produkcję w godzinach, kiedy fotowoltaika nie wystarcza. W efekcie rośnie udział energii zużywanej na miejscu, a kluczowe obiekty, takie jak wodociągi czy przepompownie ścieków, zyskują dodatkowe zabezpieczenie.

Na skalę regionu Goleniów wpisuje się w szerszy obraz województwa, które już dziś w dużej mierze opiera się na źródłach odnawialnych. Różnica polega na tym, że tutaj gmina próbuje przełożyć tę ogólną statystykę na lokalne poczucie bezpieczeństwa. Nie chodzi o to, jaki odsetek energii w regionie jest zielony, lecz o to, czy w sytuacji kryzysowej gmina ma własne źródła i narzędzia do ich wykorzystania.

4.7.2. Korzyści dla jednostek gminnych

Na poziomie codziennego funkcjonowania największe znaczenie mają rachunki i możliwość planowania wydatków. Spółdzielnia została zbudowana wokół jednostek publicznych i spółek komunalnych. To one jako pierwsze mają skorzystać z efektu bilansowania i z niższych opłat dystrybucyjnych.

W wywiadzie Anna Kontowska podkreślała, że brak pełnych rozliczeń utrudnia dziś podanie konkretnych liczb. Mimo to już sama struktura projektu pokazuje, w jakim kierunku to zmierza. Energia wytwarzana na dachach szkół, przedszkoli i innych budynków ma być najpierw zużywana przez jednostki gminne i spółki. Dzięki temu środki, które dotąd trafiały w całości do sprzedawcy i operatora sieci, mogą być częściowo zatrzymane w gminie i przeznaczone na inne zadania.

Dodatkową korzyścią jest lepsze wykorzystanie istniejących instalacji. W tradycyjnym modelu nadwyżka energii z jednego budynku jest oddawana do sieci na mało korzystnych zasadach. W modelu spółdzielczym ta sama energia może zostać skonsumowana przez innego członka w okresie rozliczeniowym. To przekłada się nie tylko na oszczędności, ale też na bardziej racjonalne wykorzystanie już poniesionych nakładów inwestycyjnych.

4.7.3. Perspektywa mieszkańców i potencjał włączenia ich w przyszłości

Na razie spółdzielnia ma charakter instytucjonalny. Członkami są gmina, instytucje kultury oraz spółki komunalne. Nie ma w niej osób fizycznych ani lokalnych przedsiębiorców. W rozmowie wyraźnie jednak wybrzmiało, że statut nie musi pozostać w takiej formie na zawsze.

Z jednej strony włączenie mieszkańców wymagałoby zmian w dokumentach i przygotowania zupełnie innego modelu komunikacji. Z drugiej strony obecny etap jest potrzebny, aby pokazać pierwsze efekty i zbudować wiarygodność. Dopóki spółdzielnia nie dysponuje pełnymi rozliczeniami i twardymi przykładami oszczędności, trudniej byłoby zapraszać odbiorców indywidualnych do udziału.

W wywiadzie wiele miejsca poświęcono edukacji. Zarówno w kontekście odnawialnych źródeł energii, jak i samej idei spółdzielni. Pojawia się tu przekonanie, że bez spokojnego tłumaczenia zasad działania i korzyści trudno będzie przełamać nieufność, którą widać w innych miejscach w Polsce. Zielony Goleniów może więc stać się w przyszłości nie tylko narzędziem obniżania rachunków gminy, ale także platformą do włączania mieszkańców w lokalną transformację energetyczną, jeżeli uda się pokazać im konkretne, zrozumiałe efekty.

4.7.4. Pozycja Goleniowa na tle innych spółdzielni w regionie

Na tle innych inicjatyw w województwie zachodniopomorskim Goleniów wyróżnia się przede wszystkim skalą planów i doborem technologii. W wielu gminach spółdzielnie powstają na bazie kilku istniejących dachowych instalacji fotowoltaicznych i przez dłuższy czas nie wykraczają poza ten podstawowy model.

W Goleniowie od początku myśli się o połączeniu kilku elementów. Są duże inwestycje dachowe, jest plan budowy nowych instalacji fotowoltaicznych, mikroinstalacji wiatrowych czy magazyny energii i system informatyczny. Istotna jest także świadoma decyzja, aby turbiny wiatrowe miały formę niewielkich konstrukcji zlokalizowanych przy obiektach technicznych, a nie dużych elektrowni widocznych z wielu kilometrów.

W wywiadzie kilkakrotnie pojawia się porównanie z innymi spółdzielniami w Polsce, które boją się inwestować w magazyny energii albo w ogóle nie rozważają źródeł wiatrowych. Na tym tle Goleniów jawi się jako przykład gminy, która traktuje spółdzielnię nie tylko jako narzędzie do rozliczania istniejących instalacji, lecz jako ramę dla dalszego rozwoju lokalnej infrastruktury energetycznej.

4.8. Wnioski i rekomendacje

Rozmowa z prezeską spółdzielni i analiza dotychczasowych działań pokazują, że Zielony Goleniów jest projektem, który łączy ambicję z ostrożnością. Z jednej strony gmina zdecydowała się na inwestycje wykraczające poza standardowy model spółdzielni opartej tylko na fotowoltaice. Z drugiej strony konsekwentnie unika obietnic, których nie da się spełnić w obecnych warunkach technicznych i regulacyjnych.

4.8.1. Czynniki, które pomogły projektowi

Na pierwszym planie widać jasno zdefiniowany cel. Spółdzielnia powstała, aby zwiększyć samowystarczalność energetyczną gminy i lepiej wykorzystać istniejące instalacje. Nie była efektem przypadkowego naboru grantowego ani chwilowej mody na nowe formy organizacyjne.

Drugim istotnym czynnikiem jest wcześniejsze doświadczenie inwestycyjne. Gmina przeszła już pełny proces budowy dużego pakietu instalacji fotowoltaicznych, mierząc się z dokumentacją, przyłączeniami i wykonawstwem na wielu obiektach. Dzięki temu w momencie tworzenia spółdzielni dysponowała praktyczną wiedzą, a nie tylko teoretycznymi założeniami.

Trzecim elementem jest konsekwencja w poszukiwaniu finansowania. Zamiast polegać wyłącznie na własnym budżecie, gmina i spółdzielnia korzystają z programów regionalnych oraz oferty banków specjalizujących się w projektach środowiskowych. Pozwala to realizować przedsięwzięcia o większej skali oraz rozkłada ryzyko finansowe w czasie..

4.8.2. Bariery, które spowolniły rozwój

Najbardziej widoczną barierą jest brak gotowych narzędzi po stronie sprzedawcy energii. Choć spółdzielnia podpisała umowę na rozliczanie wewnętrzne, system informatyczny po stronie partnera nie został uruchomiony. W praktyce oznacza to, że korzyści z bilansowania nie są jeszcze w pełni mierzalne, a część dyskusji o efektach projektu opiera się na szacunkach.

Drugą barierą jest złożoność otoczenia prawnego. Ustawa odległościowa dotycząca elektrowni wiatrowych wymusiła na spółdzielni wybór modelu mikroinstalacji o innej konstrukcji niż klasyczne turbiny. Z kolei system prosumencki i reguły rozliczeń wciąż się zmieniają, co utrudnia długoterminowe planowanie.

Trzecia bariera ma charakter społeczny i edukacyjny. W Polsce wciąż silne są emocje związane z odnawialnymi źródłami energii. Dotyczy to przede wszystkim dużych

elektrowni wiatrowych, ale także fotowoltaiki. Gmina i spółdzielnia muszą liczyć się z tym, że każdy kolejny etap projektu będzie wymagał spokojnego tłumaczenia zasad działania, kosztów i korzyści, aby uniknąć napięć, które blokowały inwestycje w innych miejscach.

4.8.3. Wskazówki dla innych gmin tworzących spółdzielnie

Historia Goleniowa dostarcza kilku prostych, lecz istotnych wniosków. Po pierwsze, warto rozpocząć od dokładnego poznania własnego profilu zużycia energii oraz uporządkowania istniejących instalacji na dachach. Spółdzielnia powinna najpierw lepiej wykorzystać już działające źródła, a dopiero później rozbudowywać moce o nowe instalacje.

Po drugie trzeba założyć, że współpraca ze sprzedawcą energii i operatorem sieci będzie procesem długim i momentami frustrującym. Brak gotowych narzędzi po ich stronie nie oznacza, że projekt jest zły. Oznacza raczej, że rynek nie nadąza za zmianami regulacyjnymi. Gmina musi mieć świadomość tego ryzyka i przygotować się na okres przejściowy, w którym nie wszystkie korzyści uda się od razu pokazać w fakturach.

Po trzecie nie da się prowadzić takich projektów bez równoległej pracy edukacyjnej. W Goleniowie temat edukacji pojawia się zarówno w kontekście pracowników jednostek gminnych, jak i mieszkańców. Spółdzielnia może być miejscem, w którym tłumaczy się, jak działa bilansowanie energii, co daje magazyn i dlaczego pewne rozwiązania są korzystniejsze niż klasyczne modele prosumenckie.

Wreszcie przykład tej gminy pokazuje, że forma spółdzielni energetycznej ma sens wtedy, gdy stoi za nią spójna wizja i gotowość do pracy w dłuższej perspektywie. To nie jest narzędzie do szybkiego sukcesu, ale struktura, która porządkuje lokalną energetykę i pozwala krok po kroku budować bardziej odporną gminę.

5. Spółdzielnie energetyczne w praktyce. Perspektywa Juliana

Bieczyńskiego

Rozdział opiera się na rozmowie z Julianem Bieczyńskim, prezesem CGE Sp. z o.o. oraz liderem i inicjatorem spółdzielni energetycznych w województwie zachodniopomorskim, między innymi w Choszcznie, Boleszkowicach, Kołbaskowie, Węgorzynie, Resku i Ińsku. Dla wielu gmin jest on pierwszą osobą, która nie tylko tłumaczy przepisy, lecz także przekłada je na konkretne projekty. Podczas rozmowy skupiliśmy się na tym, jak spółdzielnie wyglądają z perspektywy praktyka, który zakłada je, bilansuje energię i rozlicza członków wewnątrz wspólnoty.

Z tej perspektywy spółdzielnia energetyczna nie jest abstrakcyjną formą prawną. To narzędzie, które trzeba zbudować krok po kroku: od diagnozy zużycia energii, przez dobór źródeł OZE, aż po system rozliczeń. W tym rozdziale wykorzystuję wypowiedzi

Juliana Bieczyńskiego, aby pokazać, jak wygląda ten proces od środka i jakie znaczenie ma dla zachodniopomorskich gmin.

5.1. Droga zawodowa i wejście w temat spółdzielni

Wejście w świat spółdzielni energetycznych nie było dla rozmówcy pierwszym kontaktem z transformacją energetyczną. Przeciwnie, powstało na styku doświadczeń z dużymi inwestycjami w OZE oraz poszukiwania sposobu, aby zoptymalizować zużycie energii u konkretnych odbiorców.

5.1.1. Od dużych projektów OZE do lokalnych wspólnot

Julian Bieczyński od kilku lat pracuje w branży odnawialnych źródeł energii przy projektach o dużej skali. Współpracował z firmami realizującymi przemysłowe instalacje fotowoltaiczne dla przedsiębiorstw i jednostek samorządowych. Jak sam podkreśla, w tym okresie przeprowadził około trzystu transformacji energetycznych.

Te projekty miały jeden wspólny cel. Chodziło o to, aby przedsiębiorstwo albo gmina możliwie najmniej energii pobierały z sieci, a jak najwięcej wytwarzały i konsumowały u siebie. Rozwiązania szukano w różnych kierunkach. W grę wchodziły instalacje fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe, a także biogazownie. W każdym przypadku punktem wyjścia był profil zużycia energii i możliwość dopasowania do niego produkcji.

Doświadczenie z dużymi instalacjami pozwoliło mu dobrze zrozumieć ograniczenia klasycznego podejścia. Nawet najbardziej efektywna farma fotowoltaiczna nie rozwiązuje problemu w całości, gdy odbiorcy mają zupełnie inny rytm poboru energii. W pewnym momencie pojawiło się więc pytanie, czy da się wyjść poza pojedynczy zakład czy pojedynczą gminną jednostkę i potraktować kilka podmiotów jako jeden organizm.

5.1.2. Pierwsze próby łączenia przepisów z praktyką

Odpowiedzią okazały się przepisy o spółdzielniach energetycznych, które trafiły do obiegu kilka lat temu. Jak relacjonuje rozmówca, początkowo budziły one zainteresowanie przede wszystkim w środowisku akademickim. Powstawały opracowania i podręczniki, między innymi na Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie, które opisywały modele teoretyczne funkcjonowania spółdzielni.

Problem polegał na tym, że mało kto wiedział, jak te zapisy przełożyć na rzeczywistość systemu elektroenergetycznego. Nie było jasne, jak spółdzielnia ma współpracować z operatorem sieci, skąd brać dane do rozliczeń i kto ma odpowiadać za bilansowanie energii między członkami. Na konferencjach i spotkaniach powtarzało się jedno pytanie. Gdzie w Polsce działa spółdzielnia, którą można zobaczyć i przeanalizować w praktyce.

Julian Bieczyński potraktował to jako wyzwanie. Postanowił zbudować konkretny projekt, który pokaże, że spółdzielnia energetyczna może funkcjonować nie

tylko w prezentacji, lecz także w sieci operatora. Tak narodził się pomysł pierwszej spółdzielni w Ińsku na terenie zachodniopomorskiego.

5.1.3. Ińsko jako punkt zwrotny

Spółdzielnia w Ińsku stała się ważnym punktem odniesienia zarówno dla samego rozmówcy, jak i dla kolejnych gmin. Żeby ją uruchomić, trzeba było przejść przez cały proces, którego wcześniej nikt nie testował. Należało uzgodnić sposób współpracy z operatorem sieci, przygotować statut uwzględniający specyfikę energetyczną, zbudować model bilansowania i rozliczeń wewnętrznych.

Po uruchomieniu spółdzielni pojawiło się to, czego brakowało podczas wcześniejszych dyskusji. Można było pokazać radnym i wójtom, że spółdzielnia nie jest jedynie konstrukcją ustawową. Ma podłączone liczniki, rozlicza energię, generuje oszczędności. Dzięki temu, jak podkreśla rozmówca, łatwiej było przekonywać kolejne samorządy. Już nie pytano wyłącznie, czy to się da zrobić, lecz raczej jak przeprowadzić cały proces w konkretnej gminie.

5.2. Skala i organizacja działalności CGE

Od czasu pierwszego projektu w Ińsku działalność Juliana Bieczyńskiego i zespołu CGE wyraźnie się rozrosła. Dziś nie chodzi już tylko o pojedynczą spółdzielnię, lecz o ich sieć tworzonych w różnych konfiguracjach.

5.2.1. Zespół i podział ról

CGE to nie jest jednoosobowa działalność. Rozmówca podkreśla znaczenie zespołu, który łączy kompetencje energetyczne i prawne. Po jego stronie leży analiza profilów zużycia energii, dobór źródeł OZE i zaprojektowanie bilansowania. Prawnicy specjalizujący się od wielu lat w prawie spółdzielczym odpowiadają za statut, relacje z Krajowym Rejestrem Sądowym i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa oraz za konstrukcję wewnętrznych regulaminów.

W tym samym zespole znajdują się osoby zajmujące się księgowością spółdzielni oraz budową narzędzi informatycznych. Bez nich nie da się prowadzić rozliczeń wewnętrznych, o czym szerzej mowa w dalszej części rozdziału. W efekcie CGE nie tylko zakłada spółdzielnię, lecz także prowadzi ją w imieniu członków, obsługuje rozliczenia i wspiera przy kolejnych etapach rozwoju.

5.2.2. Typy spółdzielni prowadzonych przez CGE

W praktyce powstają różne typy spółdzielni. Są spółdzielnie gminne, oparte na budynkach użyteczności publicznej i spółkach komunalnych. Są spółdzielnie powiatowe, w których członkami stają się instytucje z kilku gmin. Pojawiają się także spółdzielnie tworzone przez przedsiębiorców prywatnych, często wokół jednej większej instalacji wytwórczej i grupy mniejszych odbiorców.

Na jednym obszarze mogą funkcjonować nawet trzy odrębne spółdzielnie. Jedna obejmuje jednostki samorządowe, druga przedsiębiorców, trzecia mieszkańców. Każda

ma własnych członków i własne rozliczenia, lecz wszystkie korzystają z tej samej sieci dystrybucyjnej i tego samego otoczenia prawnego. Taki podział pozwala lepiej dostosować zasady działania do potrzeb poszczególnych grup.

5.2.3. Choszczno, Boleszkowice, Kołbaskowo, Węgorzyno, Resko i Ińsko jako główne pola działania

Na terenie województwa zachodniopomorskiego rozmówca jest związany między innymi ze spółdzielniami w Choszczynie, Boleszkowicach, Kołbaskowie, Węgorzynie, Resku i Ińsku. Każda z nich powstała w nieco innym kontekście, lecz wszystkie korzystają z podobnej logiki. Najpierw diagnozuje się zużycie energii w jednostkach gminy, następnie dobiera źródła OZE, które można wpiąć w system, a na końcu buduje się model rozliczeń wewnętrznych.

Lista tych miejscowości pokazuje też, że spółdzielczość energetyczna nie jest wyłącznie domeną największych miast. Często to małe gminy wiejskie jako pierwsze decydują się na taki krok, ponieważ koszty energii stanowią dla nich poważne obciążenie budżetu.

5.2.4. Czym te projekty różnią się od klasycznych inwestycji OZE

Najważniejsza różnica w stosunku do klasycznej inwestycji OZE polega na tym, że spółdzielnia nie jest wyłącznie projektem wytwórczym. Jest jednocześnie strukturą organizacyjną, w której trzeba uzgodnić role, zasady głosowania i sposób podziału korzyści.

W typowej farmie fotowoltaicznej inwestor liczy przede wszystkim na sprzedaż energii do sieci. W spółdzielni chodzi głównie o obniżenie rachunków członków poprzez bilansowanie produkcji i zużycia. Wymaga to innego podejścia do planowania mocy, innego spojrzenia na profil odbiorców oraz większego nacisku na kwestie formalne. Jak podkreśla rozmówca, bez dobrego statutu i przejrzystych zasad rozliczeń nie da się utrzymać zaufania wśród członków.

5.3. Jak w praktyce działa spółdzielnia energetyczna

Z punktu widzenia gminy albo przedsiębiorstwa najważniejsze pytanie brzmi, co spółdzielnia faktycznie zmienia w codziennym funkcjonowaniu. Julian Bieczyński zwraca uwagę na trzy elementy. Pierwszym jest sposób, w jaki patrzy się na profil zużycia energii. Drugim jest podział zadań między operatorem sieci a spółdzielnią. Trzecim jest system rozliczeń.

5.3.1. Profil zużycia i bilansowanie energii

Klasyczne projekty prosumenckie silnie akcentowały autokonsumpcję. Zakładano, że instalacja ma produkować energię przede wszystkim na potrzeby budynku, na którym jest zamontowana. W spółdzielniach ten warunek jest mniej restrykcyjny. Ustawodawca pozwolił na rozliczanie energii w okresie dwunastu miesięcy

w ramach całej wspólnoty i na warunkach zbliżonych do wcześniejszego systemu prosumenckiego.

W praktyce oznacza to, że energia może być wytwarzana tam, gdzie są ku temu najlepsze warunki techniczne, a zużywana w innych punktach poboru. Gmina nie musi więc rezygnować z instalacji na budynku szkoły tylko dlatego, że w wakacje zużycie spada. Nadwyżka może zostać rozliczona w innych jednostkach albo odebrana w okresie zimowym.

Bilansowanie odbywa się z uwzględnieniem wszystkich członków spółdzielni. Przy planowaniu mocy nie chodzi jedynie o to, aby w jednym obiekcie uzyskać jak najwyższy poziom samowystarczalności. Ważniejszy jest bilans całej wspólnoty i to, żeby suma produkcji i poboru w możliwie dużym stopniu zamykała się wewnątrz spółdzielni.

5.3.2. Granica między operatorem sieci a spółdzielnią

Istotny jest podział odpowiedzialności między operatorem systemu dystrybucyjnego a spółdzielnią energetyczną. Operator prowadzi sieć i rozlicza energię tylko do granicy liczników poszczególnych członków. Dostarcza dane o zużyciu i produkcji w standardowej formie, tak jak dla innych odbiorców.

To, co dzieje się dalej, jest już zadaniem spółdzielni. Musi ona policzyć, ile energii każdy członek wytworzył, ile zużył, jaki jest bilans wspólny i jak rozdzielić korzyści wynikające z niższych opłat za dystrybucję. Wymaga to regularnego pobierania danych, ich przetwarzania oraz przedstawiania członkom w zrozumiałej formie.

Ten podział zadań ma duże znaczenie dla gmin. Pokazuje, że operator nie przejmie odpowiedzialności za wewnętrzne rozliczenia. Jeżeli spółdzielnia nie zorganizuje tego procesu, projekt nie zacznie faktycznie działać, nawet jeżeli instalacje OZE produkują energię.

5.3.3. Systemy rozliczeń i znaczenie własnego oprogramowania

Żeby spółdzielnia mogła w praktyce bilansować energię, potrzebuje własnego systemu informatycznego. Rozmówca podkreśla, że gotowych rozwiązań na rynku praktycznie nie było, dlatego zespół CGE zdecydował się tworzyć oprogramowanie wewnętrzne.

System musi wykonywać kilka zadań równocześnie. Z jednej strony zbiera dane z liczników i z faktur od operatora. Z drugiej liczy bilans każdego członka przed rozliczeniem i po rozliczeniu w ramach wspólnoty. Z trzeciej uwzględnia zasady magazynowania energii w sieci w okresie dwunastu miesięcy. Dopiero na tej podstawie można przygotować rozliczenia finansowe.

Bez takiego narzędzia spółdzielnia byłaby skazana na ręczne przetwarzanie dużej liczby danych. W praktyce uniemożliwiłoby to rozwój większych projektów. Z tego powodu w działalności CGE element informatyczny jest traktowany jako równie istotny jak same instalacje OZE.

5.4. Członkowie i zarządzanie wspólnym projektem

Spółdzielnia energetyczna jest formą prawną, w której kluczową rolę odgrywają członkowie i zasada: jeden członek jeden głos. W rozmowie wyraźnie widać, że dla Juliana Bieczyńskiego spółdzielnia nie jest jedynie zbiorem liczników. To także przestrzeń decyzji, w której trzeba zadbać o stabilność i przejrzystość zarządzania.

5.4.1. Dlaczego punktem wyjścia jest gmina i jednostki publiczne

Większość spółdzielni, z którymi pracuje rozmówca, startuje od gminy i jej jednostek. W pierwszym kroku członkami zostają urząd, szkoły, przedszkola, dom kultury, biblioteka, spółki komunalne. Taka konfiguracja ma kilka zalet.

Po pierwsze gmina ma jasny interes w obniżeniu kosztów energii, ponieważ rachunki za prąd mocno obciążają budżet. Po drugie samorząd posiada struktury organizacyjne, które ułatwiają prowadzenie spółdzielni. Po trzecie, co ważne przy zasadzie jeden członek jeden głos, gmina zachowuje realny wpływ na kierunek rozwoju projektu.

Dopiero na tym fundamencie można myśleć o włączaniu kolejnych grup. W wielu gminach pierwsze lata działania spółdzielni są poświęcone właśnie na uporządkowanie sytuacji w jednostkach publicznych i spółkach zależnych.

5.4.2. Modele włączania mieszkańców i przedsiębiorców

Włączenie mieszkańców i firm prywatnych jest kolejnym etapem. Rozmówca podaje przykład gminy, w której do spółdzielni ma zostać podłączonych około trzystu gospodarstw domowych. Takie rozwiązanie wymaga jednak ostrożnego zaprojektowania modelu zarządzania.

Jeżeli każdy mieszkaniec zostałby bezpośrednim członkiem spółdzielni, liczba głosów szybko przewyższyłaby udział gminy i jednostek publicznych. Mogłoby to utrudnić podejmowanie decyzji i w skrajnym przypadku sparaliżować projekt. Dlatego pojawia się pomysł, aby mieszkańcy tworzyli odrębne stowarzyszenie albo inną formę reprezentacji, która w spółdzielni ma tylko jeden głos.

Podobne rozwiązania można stosować w przypadku przedsiębiorców. Istotne jest, aby struktura głosowania odzwierciedlała wkład poszczególnych grup w projekt, a jednocześnie nie prowadziła do sytuacji, w której krótkotrwałe nastroje społeczne uniemożliwiają podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

5.4.3. Zasada „jeden członek jeden głos” a stabilność projektu

Zasada „jeden członek jeden głos” jest fundamentem spółdzielczości. Daje poczucie równości, ale może także stać się źródłem napięć. Julian Bieczyński zwraca uwagę, że przy projektach energetycznych, które wymagają długoterminowych decyzji, zbyt duża liczba członków o bardzo różnych interesach bywa ryzykowna.

Dlatego tak ważne jest odpowiednie zaprojektowanie struktury członkowskiej i statutu. Można przewidzieć reprezentację grupową, wymogi frekwencji przy podejmowaniu decyzji albo określone kompetencje dla zarządu i rady nadzorczej. Celem

nie jest ograniczanie demokratycznego charakteru spółdzielni, lecz zapewnienie, że będzie ona zdolna działać w perspektywie wielu lat.

5.4.4. Przykłady Ińska i Dobrzycy

W Ińsku pierwsza spółdzielnia powstała wokół gminy i kilku podmiotów instytucjonalnych. Ten układ pozwolił szybko przejść przez etap organizacyjny i skoncentrować się na kwestiach technicznych. Dzięki temu projekt mógł stać się wzorem dla kolejnych gmin, które chciały zobaczyć, jak w praktyce działa spółdzielnia energetyczna.

W Dobrzycy, o której rozmówca wspomina, struktura jest bardziej rozbudowana. Oprócz jednostek gminnych włączani są mieszkańcy, a sama spółdzielnia ma korzystać z miksu źródeł oraz z bardziej zaawansowanego modelu bilansowania. To przykład, w którym spółdzielnia wychodzi poza poziom samorządowy i staje się narzędziem integracji lokalnej społeczności.

Oba przypadki pokazują, że nie ma jednego wzoru spółdzielni energetycznej. Są natomiast pewne zasady, które powtarzają się w każdym projekcie. Należą do nich jasny podział ról, realistyczne podejście do struktury członkowskiej oraz dbałość o to, aby spółdzielnia była w stanie podejmować decyzje i konsekwentnie je realizować.

5.5. Relacje z mieszkańcami i komunikacja społeczna

Rozmowa z Julianem Bieczyńskim dobrze pokazuje, że spółdzielnia energetyczna nie powstaje w próżni. Sam projekt techniczny to jedno, a sposób, w jaki jest tłumaczony mieszkańcom, to drugie. Od jakości komunikacji zależy, czy spółdzielnia będzie postrzegana jako obce przedsięwzięcie firm energetycznych, czy jako narzędzie, z którego może skorzystać lokalna społeczność.

5.5.1. Badanie nastrojów i pierwsze reakcje

W Ińsku pierwszym krokiem nie było pytanie mieszkańców, czy chcą spółdzielni. Najpierw musiała powstać zgoda rady gminy i decyzja, że samorząd chce wejść w taki model. Dopiero później burmistrz rozesłał informacje o możliwości przystąpienia do wspólnoty.

Odpowiedź była raczej pozytywna. Zgłaszali się przede wszystkim ci, którzy mieli już własne instalacje fotowoltaiczne i szukali lepszego sposobu rozliczania energii. To ważny szczegół. Dla wielu mieszkańców spółdzielnia nie była pierwszym krokiem w stronę OZE, lecz sposobem na uporządkowanie sytuacji po kilku latach życia z własną instalacją.

Jednocześnie rozmówca zwraca uwagę, że rynek prosumencki jest zmęczony. Po okresie intensywnej sprzedaży instalacji fotowoltaicznych ludzie mają dość nachalnego marketingu. To sprawia, że każde nowe działanie związane z OZE wymaga spokojnego wyjaśnienia, czym różni się od komercyjnych ofert.

5.5.2. Jak tłumaczyć skomplikowane projekty energetyczne

W wypowiedziach Juliana Bieczyńskiego często powraca motyw strategii. Mieszkańcy potrzebują nie tylko informacji o tym, że powstanie spółdzielnia, biogazownia albo farma fotowoltaiczna. Chcą wiedzieć, jak te elementy łączą się w szerszy plan i co to oznacza dla ich rachunków oraz otoczenia.

Dobrym przykładem jest gmina, w której projekt spółdzielni powiązano z budową biogazowni, basenu i stadionu. Zamiast przedstawiać każdą inwestycję osobno, pokazano, jak odpady z oczyszczalni mogą stać się paliwem, jak ciepło z biogazowni obniży koszty ogrzewania, a energia elektryczna zasili nowe obiekty. Dzięki temu rozmowa z mieszkańcami dotyczyła nie tylko instalacji, lecz także konkretnych korzyści, na przykład niższych opłat za basen czy ogrzewanie.

Taki sposób komunikacji wymaga czasu i przygotowania. Trzeba dobrze znać parametry techniczne i potrafić przełożyć je na język codziennych doświadczeń. Z perspektywy rozmówcy jest to jednak jedyny sposób, aby uniknąć sytuacji, w której mieszkańcy dowiadują się o projekcie dopiero na etapie protestu.

5.5.3. Przykłady udanych procesów konsultacji

W przywoływanym przez rozmówcę przypadku biogazowni kluczowe było to, że z mieszkańcami rozmawiano zanim projekt wszedł w fazę budowy. Ustalono, co może być dla nich realną rekompensatą. Z jednej strony były to zmiany w otoczeniu, na przykład rekultywacja terenów. Z drugiej strony konkretne korzyści finansowe, jak tańsze ciepło.

Takie podejście różni się od wielu znanych z Polski historii, w których inwestor przychodzi do gminy z gotowym projektem, nie pokazuje żadnych benefitów dla okolicy, a mieszkańcy dowiadują się o inwestycji z lakonicznego komunikatu. Z perspektywy Juliana Bieczyńskiego właśnie brak dialogu, a nie sama technologia, jest głównym źródłem napięć wokół OZE.

5.6. Bariery rozwoju i sposoby ich omijania

Choć spółdzielnie energetyczne budzą coraz większe zainteresowanie, to ich rozwój napotyka na kilka powtarzających się barier. Rozmówca wskazuje przede wszystkim na ograniczoną dostępność źródeł OZE, problemy z siecią oraz braki kadrowe w samorządach.

5.6.1. Ograniczona dostępność odnawialnych źródeł energii

Spółdzielnia nie istnieje bez źródeł energii. Z pozoru brzmi to banalnie, ale w praktyce wiele gmin nie ma wystarczającej mocy z odnawialnych źródeł. Często wcześniejsze inwestycje były realizowane bez myślenia o przyszłej spółdzielni. Typowym przykładem jest szkoła z dużą instalacją fotowoltaiczną, która latem praktycznie nie zużywa energii.

Jeżeli takich instalacji jest mało, bilansowanie spółdzielni staje się trudne. Wtedy gminy szukają partnerów wśród prywatnych wytwórców. Rozmówca podaje przykład Kołbaskowa, gdzie do spółdzielni ma zostać włączona zewnętrzna farma fotowoltaiczna. Dzięki temu zwiększa się wolumen OZE, a tym samym potencjalne oszczędności.

W logice Juliana Bieczyńskiego spółdzielnia nie jest instrumentem do zarabiania na sprzedaży energii. Ma generować oszczędności. Im więcej własnej produkcji w odpowiednim profilu, tym mniej energii trzeba kupować z sieci, a koszty dystrybucji spadają.

5.6.2. Problemy z siecią i relacje z operatorem

Kolejną barierą są możliwości sieci elektroenergetycznej. Rozmówca zwraca uwagę, że nie wszędzie da się łatwo przyłączyć nowe źródła. Czasem brakuje mocy przyłączeniowych, a czasem proces formalny ciągnie się miesiącami.

Z punktu widzenia spółdzielni ważne jest także to, że operator nie prowadzi rozliczeń wewnętrznych. Odpowiada za dane pomiarowe i za rozrachunki na granicy sieci. Wszystko, co dzieje się w środku, musi policzyć sama spółdzielnia. Jeżeli system informatyczny jest źle przygotowany albo opóźniony, członkowie nie widzą realnych efektów.

W praktyce przekłada się to na zaufanie do projektu. Gdy oszczędności nie są jasno pokazane na fakturach, pojawia się pytanie, czy spółdzielnia działa tak, jak obiecywano na etapie jej zakładania.

5.6.3. Bariery organizacyjne i brak kadr

W rozmowie pojawia się też wątek braków kadrowych. W wielu gminach nie ma osób, które mogłyby się na stałe zajmować energetyką. Urzędnicy są obciążeni bieżącymi zadaniami, a projekt spółdzielni wymaga długotrwałej pracy analitycznej.

Julian Bieczyński zwraca uwagę, że w najbliższych latach presja na gminy będzie rosła. Wynika to z unijnych wymogów dotyczących efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej. Żeby się do nich przygotować, trzeba znać lokalny potencjał OZE i mieć plan modernizacji obiektów. Bez nowych kadr, które rozumieją zarówno stronę techniczną, jak i finansową, trudno będzie te zadania realizować.

5.7. Rola Zachodniopomorskiego i znaczenie wsparcia regionalnego

Zachodniopomorskie pojawia się w rozmowie nie tylko jako tło. To region, który według rozmówcy ma szczególnie duży potencjał do rozwoju spółdzielni energetycznych. Wynika to zarówno z warunków przyrodniczych, jak i z działań samorządu województwa.

5.7.1. Potencjał wiatrowy i miks OZE w regionie

Województwo ma dobry potencjał wiatrowy, a jednocześnie duży udział odnawialnych źródeł w produkcji energii. Fotowoltaika na północy kraju jest mniej

wydajna niż na południu, ale ten deficyt może być częściowo kompensowany przez wiatr i biogaz.

Rozmówca często mówi o miksie energetycznym jako warunku stabilności spółdzielni. Połączenie fotowoltaiki z wiatrem i biogazownią pozwala lepiej dopasować produkcję do zapotrzebowania. W zachodniopomorskim takie połączenia są realną opcją, o czym świadczą przykłady gmin, które planują własne biogazownie i małe turbiny wiatrowe.

5.7.2. Konkurs marszałkowski jako punkt zwrotny

Szczególne znaczenie ma regionalne wsparcie finansowe. W rozmowie często pojawia się konkurs ogłoszony przez urząd marszałkowski, w którym spółdzielnie energetyczne mogły ubiegać się o wysokie dofinansowanie inwestycji.

Dla wielu projektów był to moment przełomowy. Połączenie dotacji na źródła OZE, magazyny energii i systemy zarządzania sprawiło, że opłacalne stały się rozwiązania, które wcześniej były zbyt kosztowne. Rozmówca podkreśla, że wniosek musiał obejmować całość systemu, a nie tylko same panele fotowoltaiczne. Taka konstrukcja konkursu sprzyjała bardziej dojrzałym projektom, w których od początku myślano o bilansowaniu i informatyce.

5.7.3. Możliwe kierunki dalszego rozwoju

Z perspektywy Juliana Bieczyńskiego wsparcie regionalne nie powinno pozostać jednorazowym wydarzeniem. Jeżeli kolejne nabory będą kontynuowane, zachodniopomorskie może stać się jednym z głównych laboratoriów dla spółdzielczości energetycznej w Polsce.

Możliwe jest powstawanie całych układów, w których na jednym powiecie funkcjonują trzy poziomy spółdzielni: gminna, powiatowa i skupiająca przedsiębiorców. Do tego dochodzą projekty oparte na prywatnych sieciach dystrybucyjnych. Takie konfiguracje wymagają jednak stałego wsparcia doradczego i finansowego, inaczej zostaną na etapie pojedynczych pilotaży.

5.8. Podsumowanie rozmowy i wnioski dla artykułu

Rozmowa z Julianem Bieczyńskim pozwala zobaczyć spółdzielnie energetyczne nie jako abstrakcyjną instytucję, lecz jako konkretne narzędzie pracy z energią w gminach. Wnioski z tej perspektywy są ważne dla całego artykułu, bo uzupełniają obraz budowany na podstawie dokumentów o doświadczenie praktyczne.

5.8.1. Co wyróżnia dobrą spółdzielnię

Dobrą spółdzielnię charakteryzuje kilka elementów. Po pierwsze ma realistycznie dobrany miks źródeł OZE, który odpowiada profilowi zużycia jej członków. Po drugie posiada sprawny system rozliczeń, dzięki któremu każdy członek widzi, jakie są efekty bilansowania. Po trzecie ma przemyślaną strukturę członkowską, która łączy zasadę równości z możliwością podejmowania decyzji.

Istotna jest także konsekwencja w budowaniu projektu. Spółdzielnia nie może być jednoroczną akcją promocyjną. Musi mieć plan rozwoju na kolejne lata, w tym potencjalne kolejne źródła OZE, rozbudowę magazynów energii i scenariusze włączania nowych grup odbiorców.

5.8.2. Czego brakuje, aby skala była większa

Główne bariery to ograniczona liczba istniejących źródeł OZE, stan sieci oraz braki kadrowe. Bez większej liczby instalacji trudno budować spółdzielnie o znaczącym wolumenie energii. Bez inwestycji w sieć trudno przyłączyć nowe moce. Bez ludzi, którzy rozumieją energetykę i potrafią pisać projekty, gminy nie wykorzystają dostępnych programów wsparcia.

Rozmówca wskazuje jednak, że część z tych barier można łagodzić. Gminy mogą łączyć siły z prywatnymi wytwórcami, korzystać z konkursów marszałkowskich i tworzyć własne strategie energetyczne. Warunkiem jest jednak zmiana podejścia. Zamiast reagować na pojedyncze oferty inwestorów, samorzady powinny same definiować, jakiej energetyki potrzebują.

5.8.3. Jaką rolę mogą odegrać młodzi specjaliści

W końcowej części rozmowy pojawia się wątek brakujących kompetencji. Julian Bieczyński wprost zachęca młodych ludzi do angażowania się w pracę na styku energetyki i samorządu. Z jego perspektywy jest to obszar, w którym potrzeba osób potrafiących łączyć wiedzę techniczną, ekonomiczną i organizacyjną.

Takie osoby mogą wspierać gminy w audytach energetycznych, przygotowaniu strategii i prowadzeniu spółdzielni. Dla nich samych jest to szansa na rozwój kariery w dziedzinie, która dopiero się kształtuje i nie ma jeszcze ustalonych ścieżek. W kontekście całego artykułu ten wątek ma szczególne znaczenie. Pokazuje, że spółdzielnie energetyczne to nie tylko temat infrastruktury, lecz także nowa przestrzeń pracy i odpowiedzialności dla kolejnego pokolenia uczestników transformacji energetycznej.

6. Perspektywy rozwoju w regionie

W poprzednich rozdziałach patrzyłem na spółdzielnie przede wszystkim z perspektywy stanu obecnego. Opisywałem konkretne przypadki, decyzje gmin i codzienne problemy techniczne. Ten rozdział ma inny cel. Chcę uporządkować to, co widać w rozmowach z samorządami, z Julianem Bieczyńskim i z Anną Kontowską, i spróbować opisać, w jakim kierunku może pójść Zachodniopomorskie, jeśli traktować spółdzielnie energetyczne jako jeden z filarów lokalnej transformacji. To jest świadomie przyjęta perspektywa autora, który z jednej strony obserwuje region jako student i praktykant w branży OZE, z drugiej jako Ambasador Transformacji Energetycznej, a coraz częściej także jako pośrednik między gminami, firmami i organizacjami młodzieżowymi.

6.1. Najbliższe dwa lata

W horyzoncie dwóch lat najważniejsze nie będzie to, ile nowych spółdzielni powstanie, lecz co stanie się z tymi, które już istnieją lub są w organizacji. W rozmowie z Julianem Bieczyńskim pojawia się liczba kilkudziesięciu spółdzielni w skali kraju i kilka projektów w samym województwie. Część z nich dopiero kończy etap rejestracji. Część czeka na rozstrzygnięcie konkursów marszałkowskich. W praktyce oznacza to, że najbliższe dwa lata będą okresem testowania dwóch rzeczy. Po pierwsze, czy projekty zapisane w statutach i wnioskach o dofinansowanie da się przełożyć na działające instalacje. Po drugie, czy gminy poradzą sobie z rozliczaniem spółdzielni i utrzymaniem ich w podstawowej kondycji organizacyjnej.

Kluczową rolę odegrają tu trzy procesy. Pierwszy to wykorzystanie środków z obecnego naboru regionalnego. Jeżeli wnioski spółdzielni zostaną ocenione pozytywnie i uda się podpisać umowy, w wielu gminach pojawią się nowe instalacje fotowoltaiczne oraz pierwsze magazyny energii i systemy zarządzania. Drugi proces dotyczy relacji z operatorami systemów dystrybucyjnych. Przykład Goleniowa pokazuje, że nawet dobrze przygotowany projekt może zatrzymać się na etapie rozliczeń, jeśli sprzedawca energii nie ma gotowych narzędzi. W najbliższych dwóch latach okaże się, czy operatorzy są w stanie dostosować swoje systemy do specyfiki spółdzielni. Trzeci proces to porządkowanie portfela źródeł OZE. Część gmin dopiero teraz uświadamia sobie, że instalacje postawione kilka lat temu nie zawsze zostały zlokalizowane tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Spółdzielnie zmuszają je do policzenia produkcji i zużycia oraz do szukania partnerów z odpowiednim profilem odbioru.

W tym krótkim horyzoncie czasowym nie należy spodziewać się masowego wejścia mieszkańców do spółdzielni. Zdecydowana większość badanych projektów koncentruje się na jednostkach gminnych i spółkach komunalnych. To jest etap, w którym samorządy próbują najpierw zabezpieczyć własne koszty energii i nauczyć się nowych mechanizmów rozliczeń. Dopiero gdy ten poziom zostanie opanowany, można sensownie włączać osoby fizyczne i mniejszych przedsiębiorców.

6.2. Kierunek do 2030 roku

Do 2030 roku perspektywa się zmienia. W tym okresie zaczną działać pełniej zarówno regulacje unijne dotyczące standardu energetycznego budynków publicznych, jak i krajowe strategie wspierające energię obywatelską. W rozmowie z Julianem Bieczyńskim wyraźnie widać, że część gmin już dziś patrzy na swoje inwestycje przez pryzmat tego, co będzie obowiązkowe za kilka lat. Audyty energetyczne, które wykonuje jego zespół, nie są tylko ćwiczeniem technicznym. To próba zbudowania mapy obiektów, które i tak będą musiały pojawić się w planach inwestycyjnych z powodu wymogów prawnych.

Do 2030 roku można więc spodziewać się, że spółdzielnie energetyczne przestaną być traktowane jako ciekawostka i staną się jednym z narzędzi spełniania tych

wymogów. W gminach, które już dziś budują miks oparty na fotowoltaice, wietrze i biogazie, spółdzielnia będzie naturalnym miejscem, w którym układa się relacje między tymi źródłami, a nie tylko pojedynczą inwestycją. W innych samorządach spółdzielnie mogą pełnić bardziej ograniczoną funkcję. Na przykład służyć do lepszego wykorzystania istniejących instalacji dachowych i zmniejszania kosztów energii w wybranych jednostkach.

Kierunek do 2030 roku będzie też zależeć od tego, jak szybko rozwiną się systemy wsparcia. Obecne konkursy regionalne i nisko oprocentowane pożyczki na infrastrukturę energetyczną pokazują, że region potrafi tworzyć dedykowane narzędzia. Jeżeli ta polityka będzie kontynuowana, Zachodniopomorskie ma szansę stać się jednym z miejsc, gdzie spółdzielnie energetyczne są standardem w gminach wiejsko miejskich, a nie wyjątkiem.

6.2.1. Scenariusz ostrożny

W scenariuszu ostrożnym tempo zmian pozostaje umiarkowane. Część spółdzielni, o których mowa w tym artykule, rozbudowuje swoje źródła, ale robi to krok po kroku. Goleniowska spółdzielnia realizuje tylko część planowanego projektu. W innych gminach, jak w Stepnicy czy Barlinku, rozwój zatrzymuje się na kilku instalacjach fotowoltaicznych i podstawowym bilansowaniu. Głównym ograniczeniem jest tu dostępność kapitału własnego i obawa przed ryzykiem regulacyjnym.

W tym wariantcie region korzysta z programów marszałkowskich i wybranych instrumentów finansowych, lecz nie przechodzi na masowe inwestowanie w magazyny energii i bardziej zaawansowane systemy zarządzania. Spółdzielnie pozostają ważnym narzędziem redukcji kosztów energii, ale nie osiągają pełnego potencjału jako struktury budujące lokalną samowystarczalność. Gminy wybierają projekty o niższym poziomie złożoności, które nie wymagają skomplikowanych uzgodnień społecznych i technicznych.

W tym scenariuszu rola mieszkańców nadal jest ograniczona. Pojawiają się pojedyncze projekty z udziałem osób fizycznych, takie jak opisane przez Juliana Bieczyńskiego przykłady spółdzielni z udziałem rolników i kilku domów jednorodzinnych, ale nie stają się one dominującym modelem. Energia obywatelska rozwija się raczej w formie kontynuacji prosumeryzmu indywidualnego niż szerokich wspólnot.

6.2.2. Scenariusz przyspieszonej transformacji

Scenariusz przyspieszonej transformacji zakłada, że kilka elementów zadziała jednocześnie. Po pierwsze, region utrzymuje i rozszerza system wsparcia dla spółdzielni i społeczności energetycznych. Kolejne nabory pozwalają finansować nie tylko nowe źródła OZE, lecz także magazyny energii i oprogramowanie do zarządzania. Po drugie, operatorzy systemów dystrybucyjnych wdrażają rozwiązania techniczne, które

ułatwiają rozliczanie spółdzielni. Ogranicza to ryzyko sytuacji takich jak w Goleniowie, gdzie brak gotowych narzędzi po stronie sprzedawcy blokuje ocenę efektów projektu.

Po trzecie, w gminach pojawia się konsekwentna polityka energetyczna. Przykład Komorniki, który opisuje Julian Bieczyński, można traktować jako wzór. Tam powiązano projekt biogazowni, farm fotowoltaicznych na gruntach gminnych i turbin wiatrowych o niewielkiej mocy z konkretnymi potrzebami lokalnymi, takimi jak planowany basen. Jeżeli podobne podejście zostanie przeniesione do gmin Zachodniopomorskiego, spółdzielnie nie będą tylko strukturą rozliczeniową. Staną się ramą dla całej lokalnej strategii energetycznej.

W takim scenariuszu spółdzielnie zaczynają realnie wpływać na kształt sieci. Miks oparty na fotowoltaice, wietrze i ewentualnie biogazie, uzupełniony magazynami energii, pozwala na redukcję poboru z sieci zewnętrznej w godzinach szczytowych. Spółdzielnie pełnią wtedy podwójną funkcję. Z jednej strony obniżają koszty jednostek gminnych. Z drugiej stabilizują pracę lokalnych sieci, co jest korzystne także dla operatora. W tym wariacie rośnie też rola mieszkańców. Gminy, które opanowały podstawowy model spółdzielni z udziałem jednostek publicznych, tworzą równoległe projekty dla osób fizycznych i dla mniejszych firm.

6.3. Rola Ambasadora Transformacji Energetycznej

W takim obrazie przyszłości jest miejsce na rolę pośrednika, który łączy perspektywę techniczną, samorządową i społeczną. Program Ambasadorów Transformacji Energetycznej, w którym biorę udział, został zaprojektowany właśnie po to, aby studenci i młodzi praktycy energii mogli pracować na styku tych światów. W rozdziałach wcześniejszych opisuję spółdzielnie z punktu widzenia dokumentów, uchwał i rozmów z gminami. Tutaj chcę pokazać, w jaki sposób osoba w mojej roli może realnie wspierać rozwój tych inicjatyw w regionie.

6.3.1. Praca z gminami i spółdzielniami

Najbardziej oczywisty wymiar tej roli to praca u podstaw. W praktyce oznacza to przygotowywanie i prowadzenie rozmów, takich jak wywiady z Julianem Bieczyńskim i Anną Kontowską, a później przekładanie ich na język zrozumiały dla kolejnych gmin. Ambasador może porządkować wiedzę, która w przeciwnym razie zostaje w wąskim gronie specjalistów. Może też pokazywać samorządom, że nie są pierwsze i samotne.

W codziennej pracy takie wsparcie przybiera bardzo konkretne formy. Może to być pomoc w zebraniu danych o zużyciu energii w szkołach i jednostkach komunalnych. Może to być przygotowanie prostych schematów, które tłumaczą, jak działa bilansowanie w spółdzielni i dlaczego warto łączyć obiekty o różnych profilach zużycia. Może to być wreszcie rola tłumacza między firmami doradczymi, takimi jak zespół Juliana Bieczyńskiego, a urzędnikami, którzy nie zajmują się energią na co dzień.

Ambasador może także działać na poziomie miękkim. Obecność na spotkaniach, wysyłanie podsumowań, pilnowanie terminów naborów i konkursów czy reagowanie na bieżące wątpliwości sprawia, że temat energii nie znika z agendy gminy. To praca, której

często nie widać, ale od której zależy, czy projekt spółdzielni przetrwa momenty kryzysowe, związane na przykład z opóźnieniem w rozliczeniach lub zmianami przepisów.

6.3.2. Łączenie polskich i zagranicznych doświadczeń

Drugi wymiar roli Ambasadora Transformacji Energetycznej wiąże się z moim zaangażowaniem w YES-Europe Poland. Ta organizacja otwiera dostęp do środowisk młodych ludzi pracujących przy energiach obywatelskich w innych krajach. W rozmowie z Anną Kontowską zwracałem uwagę na to, że w Niemczech czy w Holandii spółdzielnie mają już kilkadziesiąt lat doświadczeń. W Polsce dopiero uczymy się podstaw.

Ambasador może w praktyce łączyć te światy. Z jednej strony bierze udział w spotkaniach i projektach międzynarodowych, gdzie poznaje konkretne rozwiązania. Na przykład modele angażowania mieszkańców w głosowaniach, zasady udziału gmin w spółdzielniach czy sposoby komunikowania inwestycji wiatrowych. Z drugiej strony wraca z tym materiałem do gmin w Zachodniopomorskiem. Może proponować formuły spotkań z mieszkańcami wzorowane na zagranicznych przykładach, podpowiadać zapisy statutowe dotyczące roli osób fizycznych albo wskazywać instytucje, z którymi warto nawiązać współpracę.

Takie pośrednictwo ma znaczenie także na poziomie języka. Dyskusja o energetyce obywatelskiej w Polsce często zatrzymuje się na sporach politycznych i pojedynczych kontrowersyjnych inwestycjach. Pokazanie, że w innych krajach spółdzielnie są normalnym elementem krajobrazu, a nie wyjątkowym eksperymentem, pozwala obniżyć temperaturę debaty. Ambasador może być osobą, która przekłada abstrakcyjne hasła transformacji na opowieści o konkretnych miejscach i ludziach.

6.3.3. Budowanie środowiska młodych w energetyce

Trzeci wymiar tej roli dotyczy budowania środowiska młodych osób, które chcą zajmować się energetyką lokalną zawodowo. Zarówno w rozmowie z Julianem Bieczyńskim, jak i w kontaktach z gminami powtarza się jeden wątek. Brakuje ludzi, którzy łączą wiedzę techniczną z rozumieniem samorządu i procesów społecznych. Spółdzielnie energetyczne są miejscem, gdzie ta luka jest szczególnie widoczna.

Jako Ambasador Transformacji Energetycznej mogę traktować swoją pracę nie tylko jako jednorazowy projekt, lecz także jako początek budowania takiego środowiska. Oznacza to zapraszanie innych studentów do udziału w badaniach i wyjazdach, dzielenie się kontaktami z gminami, a także pokazywanie, że w energetyce lokalnej jest miejsce na różne ścieżki. Od pracy w firmach rozwijających OZE, przez doradztwo dla samorządów, po działalność w organizacjach takich jak YES-Europe.

W praktyce może to przyjmować formę wspólnych warsztatów, spotkań z przedstawicielami spółdzielni czy rozwijania projektów badawczych na uczelniach. Im więcej młodych ludzi zobaczy od środka, jak wygląda proces tworzenia spółdzielni, tym większa szansa, że część z nich zwiąże z tym swoją przyszłość zawodową. Dla regionu

oznacza to nie tylko lepiej przygotowane kadry, lecz także większą odporność projektów na zmiany personalne po stronie gmin i firm.

Rola Ambadora nie polega więc tylko na opisywaniu rzeczywistości. To także próba jej kształtowania. W kolejnych latach będę wracał do gmin i ludzi, którzy pojawiają się w tym artykule, już nie tylko jako autor, ale jako partner w konkretnych działaniach. Jeśli spółdzielnie energetyczne w Zachodniopomorskiem mają się rozwijać, potrzebują właśnie takich długotrwałych relacji.

7. Zakończenie

Na początku tej pracy zapisałem sobie jedno zdanie w notesie. Co sprawia, że spółdzielnia energetyczna staje się trwałym elementem lokalnej polityki energetycznej, a nie krótkim projektem z dobrego momentu.

Po kilku rozmowach i wielu godzinach spędzonych na uchwałach, prezentacjach i notatkach odpowiedź nie jest już abstrakcyjna. Kiedy słuchałem Anny Kontowskiej i Juliana Bieczyńskiego, w tle cały czas mam konkretne gminy. Goleniów, Ińsko, Dobrzyca, Kołbaskowo i mniejsze miejscowości, które nawet nie pojawiają się w mediach. To pomaga zejść na ziemię. Tu chodzi o to, co faktycznie działa w realnych warunkach gminy, operatora i budżetu.

7.1 Najważniejsze wnioski

Pierwszy wniosek jest prosty. Spółdzielnia musi rozwiązywać konkretny problem finansowy gminy. W Goleniowie punktem wyjścia było pytanie, jak zabezpieczyć energię dla szkół, przedszkoli, domu kultury, biblioteki i spółek komunalnych. W wielu spółdzielniach zakładanych przez zespół CGE impuls był podobny. Jak przestać oddawać nadwyżki energii do sieci za grosze i zacząć rozliczać je we własnej grupie. Tam, gdzie ten problem został jasno nazwany, spółdzielnia nie była dodatkiem do strategii. Była jednym z głównych narzędzi.

Drugi wniosek dotyczy skali i miksu technologii. Same dachowe instalacje na szkołach to za mało, jeżeli celem jest trwałe obniżenie rachunków. Goleniów planuje dwie instalacje fotowoltaiczne po 200 kWp, dziewięć mikroinstalacji wiatrowych po 40 kWp, magazyny energii i system zarządzania. W innych miejscach pojawia się biogazownia, większe farmy PV, współpraca z prywatnymi wytwórcami. Wspólny wzór jest czytelny. Spółdzielnia ma sens tam, gdzie istnieje więcej niż jedno źródło i gdzie da się ułożyć profil produkcji pod realne zużycie w ciągu roku, a nie tylko poprawić sytuację jednego budynku.

Trzeci wniosek dotyczy struktury. W praktycznie każdym przypadku pierwszy krąg członków to gmina, jednostki budżetowe i spółki komunalne. Taki układ daje stabilność. Uchwały podejmują ci, którzy i tak odpowiadają za budżet gminy i za utrzymanie infrastruktury. Mieszkańcy i przedsiębiorcy pojawiają się dopiero

w kolejnym kroku. W wywiadzie Julian Bieczyński mówi wprost, że włączenie dużej liczby mieszkańców wymaga osobnego pomysłu na reprezentację, inaczej łatwo o paraliż decyzyjny. To nie jest rozwiązane raz na zawsze, ale widać, że trwałość projektu zależy od jasnego układu ról i od tego, kto faktycznie ponosi odpowiedzialność za decyzje.

Czwarty wniosek dotyczy rozliczeń. Bez narzędzia do bilansowania spółdzielnia działa tylko na papierze. Przypadek Goleniowa pokazuje napięcie między deklaracjami sprzedawcy energii a realną gotowością do obsługi spółdzielni. Umowa została podpisana, ale rozliczeń wewnętrznych wciąż nie ma. Z drugiej strony CGE buduje własne oprogramowanie do bilansowania i rozliczeń. Różnica polega na tym, czy spółdzielnia widzi dokładnie, co się dzieje z energią, czy nie. Tam, gdzie są dane, łatwiej bronić projektu przed radą gminy, mieszkańcami i instytucjami finansującymi.

Piąty wniosek dotyczy ludzi i kompetencji. W każdym z opisanych przypadków jest kilka nazwisk, które wracają w wielu wątkach. Prezeska spółdzielni, burmistrz, zewnętrzny zespół energetyczny, prawnicy od prawa spółdzielczego. Bez takiego rdzenia projekt zatrzymuje się na pierwszej większej przeszkodzie. W tym miejscu bardzo mocno widać to, czego uczę się w YES-Europe Poland i w projekcie PowerYouth. Transformacja energetyczna nie rozwija się sama. Potrzebuje ludzi, którzy łączą podstawową wiedzę techniczną, rozumienie prawa i umiejętność rozmowy z samorządem. Spółdzielnie energetyczne mogą być jednym z miejsc, gdzie takie kompetencje rosną, ale to się nie wydarzy bez świadomego inwestowania w młodych.

Odpowiedź na pytanie przewodnie można więc zapisać w jednym zdaniu. Spółdzielnia energetyczna ma szansę stać się trwałym elementem lokalnej polityki energetycznej wtedy, gdy rozwiązuje realny problem kosztów energii w gminie, opiera się na sensownym miksie źródeł, ma czytelny układ ról, potrafi policzyć swoją energię i stoi za nią zespół ludzi, który chce prowadzić ten projekt dłużej niż jedną kadencję.

7.2 Pytania otwarte

Mimo tych wniosków wiele kwestii zostaje bez pełnej odpowiedzi.

Po pierwsze, wciąż otwarta jest sprawa mieszkańców. W momencie pisania tego tekstu większość spółdzielni w regionie opiera się na gminach i jednostkach publicznych. Pojawiają się plany włączania osób fizycznych, ale to dopiero początek. Nie wiadomo jeszcze, który model reprezentacji mieszkańców zadziała najlepiej i jak pogodzić większą liczbę głosów z potrzebą sprawnego podejmowania decyzji.

Po drugie, nie jest jasne, jak szybko sieć i otoczenie regulacyjne dostosują się do rozwoju spółdzielni. Z jednej strony są przykłady przejmowania projektów PV na potrzeby gminy. Z drugiej strony wciąż pojawiają się odmowy przyłączeń i opóźnienia po stronie operatorów oraz sprzedawców. Z perspektywy gmin oznacza to konieczność planowania w warunkach niepewności.

Po trzecie, otwarty pozostaje temat magazynów energii i systemów zarządzania. W wywiadach widać dużą ostrożność. Przy obecnych cenach technologii często bardziej opłaca się korzystać z bilansowania rocznego niż inwestować w fizyczne magazyny.

Nowe programy wsparcia mogą to zmienić, ale na razie jest to obszar eksperymentów, a nie standardu.

Po czwarte, pytanie dotyczy roli młodych ludzi. Programy takie jak PowerYouth i moja praca w YES-Europe Poland pokazują, że jest grupa młodzieży, która chce brać udział w projektach energetycznych, a nie tylko słuchać o transformacji na wykładach. Wciąż jednak nie jest jasne, w jaki sposób gminy i spółdzielnie w praktyce otworzą się na ich udział. Czy młodzi będą zapraszani do rad programowych, konsultacji, zespołów roboczych. Czy raczej pozostaną na poziomie projektów pilotażowych i pojedynczych wydarzeń.

Te pytania świadomie zostawiam otwarte. W kolejnych latach będzie można wrócić do Goleniowa, Ińska i innych gmin, porównać plany z efektami i sprawdzić, które z dzisiejszych założeń się sprawdziły, a które trzeba będzie zbudować od nowa. W tym sensie ten tekst jest pierwszym podejściem do tematu, a nie ostatnim słowem.

7.3. Podziękowania

Chciałbym podziękować wszystkim osobom i instytucjom, bez których ten tekst po prostu by nie powstał.

Dziękuję Annie Kontowskiej, prezesce spółdzielni Zielony Goleniów, za czas, bardzo konkretną rozmowę i gotowość do dzielenia się doświadczeniami także w tych obszarach, które nie są jeszcze dopracowane, jak choćby rozliczenia po stronie sprzedawcy energii. Dzięki naszemu spotkaniu mogłem zobaczyć, jak wygląda spółdzielnia od środka, z perspektywy codziennej pracy, a nie tylko uchwał i ustaw.

Dziękuję Julianowi Bieczyńskiemu za szerokie spojrzenie na cały system spółdzielni energetycznych w Polsce. Za pokazanie różnicy między projektem, który dobrze wygląda w prezentacji, a projektem, który trzeba miesiącami prowadzić, bilansować i tłumaczyć gminom oraz mieszkańcom. Jego doświadczenie w pracy z wieloma gminami w zachodniopomorskim i poza regionem bardzo pomogło mi uporządkować własne obserwacje.

Dziękuję pracownikom urzędów gmin w województwie zachodniopomorskim za udostępnianie dokumentów, uchwał i materiałów, które często były pierwszym punktem wyjścia do dalszych rozmów. To z nich wynikało, kiedy projekt faktycznie ruszał, a kiedy zatrzymywał się na poziomie deklaracji.

Osobne podziękowania kieruję do zespołu programu Ambasadorów Transformacji Energetycznej prowadzonego przez Akademię Górniczo Hutniczą. Udział w tym programie dał mi formalną ramę dla pracy nad artykułem. To w jego ramach prowadziłem wywiady, przygotowywałem pytania i uczyłem się, jak rozmawiać z przedstawicielami gmin i spółdzielni w sposób, który łączy perspektywę badawczą z praktycznymi potrzebami samorządów.

Dziękuję także YES-Europe Poland. Praca nad budowaniem polskiego zespołu i kontakt z innymi krajami YES-Europe sprawiły, że opisywane tu spółdzielnie energetyczne mogłem od razu porównywać z inicjatywami z Niemiec, Holandii czy Austrii. Wspólne rozmowy o brandingu YES-Europe, o lokalnych projektach i o roli

młodych ludzi w energetyce pomogły mi zobaczyć, że przypadki z zachodniopomorskiego są częścią większej historii o energetyce obywatelskiej w Europie.

Szczególne miejsce w tych podziękowaniach zajmuje projekt PowerYouth. To projekt, który koncentruje się na społecznościach energetycznych i na tym, jak włączyć młodych ludzi w ich rozwój. PowerYouth przygląda się barierom prawnym, problemowi wykluczania młodzieży z procesów decyzyjnych, brakowi wiedzy o możliwościach udziału w transformacji energetycznej oraz niskiej rozpoznawalności samych społeczności energetycznych. W ramach projektu powstają narzędzia cyfrowe i programy budowania kompetencji, a w kilku krajach Unii Europejskiej realizowane są pilotaże, które mają doprowadzić do powstania młodzieżowych społeczności energetycznych.

Na koniec dziękuję wszystkim osobom, które po prostu zachęcały mnie, żebym ten tekst doprowadził do końca. Kolegom i koleżankom ze studiów, osobom poznanym dzięki YES-Europe i PowerYouth, rodzinie i przyjaciołom, oraz tym, którzy po prostu pytali, jak idzie pisanie. Ten artykuł jest efektem wielu rozmów, spotkań i uwag, które trudno wymienić po nazwisku, ale które miały realny wpływ na to, jak wygląda ostateczna wersja.

8. Bibliografia i netografia

8.1 Wykorzystane akty prawne i raporty

1. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Dz.U. 2015 poz. 478 z późn. zm.
2. Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o OZE oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2016 poz. 925.
3. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o OZE oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2019 poz. 1524.
4. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, Dz.U. 2022 poz. 1385 z późn. zm.
5. Ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze, Dz.U. 2021 poz. 648.
6. Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników, Dz.U. 2018 poz. 2073.
7. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie rejestracji i bilansowania spółdzielni energetycznych, Dz.U. 2022 poz. 703.
8. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 (RED II).
9. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 (IEMD).
10. Polityka energetyczna Polski do 2040 r. (PEP2040), Ministerstwo Klimatu i Środowiska, 2021.
11. Program „Energia dla wsi” – edycja 2025, NFOŚiGW.
12. Wykaz spółdzielni energetycznych KOWR (stan na 04.12.2025).

8.2 Publikacje i dane statystyczne

1. Orłowska J., Trębowski Ł. (2023), *Spółdzielnie energetyczne w Polsce*, Stowarzyszenie BoMiasto.
2. Stupkiewicz A. (2025), *Rozwój spółdzielni energetycznych – raport z badań*, Fundacja Frank Bold.
3. Gąsowska-Paprota M. i in. (2023), *Implementacja przepisów UE dotyczących społeczności energetycznych*, Fundacja Frank Bold.
4. Nowakowska P., Leśniak A. (2022), *Spółdzielnie energetyczne – przegląd regulacji prawnych*, Nowa Energia, nr 2/2022.
5. Urząd Statystyczny w Szczecinie (2024), *Rocznik Statystyczny Województwa Zachodniopomorskiego 2023*.
6. GUS (2023), *Energia ze źródeł odnawialnych w 2022 roku*.
7. Eurostat (2024), *Renewable energy in the EU – Statistics Explained*.
8. Instytut Energetyki Odnawialnej (2023), *Rynek fotowoltaiki w Polsce 2023*.

8.3 Wywiady własne

1. Wywiad z Julianem Bieczyńskim – Prezesem CGE Sp. z o. o., liderem i incjatorem spółdzielni energetycznych w woj. zachodniopomorskie, przeprowadzony 22.09.2025 r.
2. Wywiad z Anną Kontowską – Prezesem Spółdzielni Energetycznej „Zielony Goleniów”, przeprowadzony 02.10.2025 r.

8.4 Źródła internetowe i dokumenty urzędowe

1. <https://stowarzyszenie-zmijewski.pl/pl/najwieksza-spoldzielnia-energetyczna-biodar-juz-w-rejestrze-kowr>
2. https://cwd.info.pl/wp-content/uploads/2023/11/P.Byczkowiak_Spoldzielnia-Energetyczna.pdf
3. <https://www.ustronie-morskie.pl/7664/gmina-z-wlasnym-pradem>
4. <https://wiecejzenergia.pl/to-dobry-i-wlasciwy-kierunek/>
5. <https://www.facebook.com/p/Spółdzielnia-Energetyczna-Juchowo-61557372401133/>
6. <https://juchowo.org/pl/projekty/fundacja/zwiekszenie-wykorzystania-energii-odnawialnej-na-potrzeby-dzialalnosci-statutowej-poprzez-budowe-instalacji-pv-o-mocy-50-kwp.html>
7. <https://www.juchowo.org/pl/projekty.html>
8. <https://juchowo.org/assets/files/wiesc-okolicy/juchowo-wiesc-okolicy-2022.pdf>
9. <https://bip.karnice.pl/rada/uchwaly/2/2025/32/937.dhtml>
10. <https://gryfice.eu/aktualnosci/gmina-gryfice-stawia-na-odnawialne-zrodla-energii-powstanie-spoldzielnia-energetyczna.html>
11. <https://www.facebook.com/MiejsceKtoreUskrzydla/posts/-w-dniu-9-kwietnia-2025-r-burmistrz-gminy-gryfice-podpisal-umowe-na-przygotowani/1258079832984953/>
12. <https://www.superportal24.pl/gmina-gryfice-zaoszczedzi-nawet-milion-zlotych-podpisano-list-intencyjny-16850>
13. <https://powiatgoleniowski.info/nowogard/spoldzielnia-energetyczna-poreczenie-dla-szpitala-i-cus-o-czym-radni-nowogardu-zdecyduja-3-wrzesnia/>

